

PELTMG

Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais

CURTO PRAZO Sumário Executivo

VOLUME 2

Título

Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais – Curto Prazo

Autor

Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - Codemge

Sigla

PELTMG - CP

Documento

Relatório Executivo PELTMG – CP

Volume

2

Data de publicação

25/07/2025

Edição

2^a

Local

Belo Horizonte

Idioma

Português (Brasil)

Número DOI

10.5281/zenodo.16569546

Realização

Governador

ROMEU ZEMA NETO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E PARCERIAS - SEINFRA/MG

Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA

Subsecretário de Transportes e Mobilidade

AARON DUARTE DALLA

Superintendente de Logística de Transportes e Gestão de

Equipamentos Públicos

LARISSA DE ALBUQUERQUE SGARBI

Assessora-chefe de Planejamento de Transportes e Mobilidade

ANA CAROLINA PAIVA DE CARVALHO

Assessor Técnico da Assessoria de Planejamento de Transportes e

Mobilidade

SAMUEL HERTHEL CUNHA E SILVA

Apoio Técnico

INFRA S.A.

Diretor-Presidente

JORGE LUIZ MACEDO BASTOS

Diretora de Mercado e Inovação

MARCELO VINAUD

Superintendente de Planejamento e Estudos de Transporte

DANIEL KLINGER VIANNA

Líder Técnico do Projeto

IGOR MOREIRA MOTA

Equipe Técnica

BRUNNO SANTOS GONÇALVES, BRUNO GONZALEZ NÓBREGA, EMYGAIL LORENA SILVA AZEVEDO OLESKOVICZ, LUCAS GIOVANI MATOS ALBUQUERQUE, LUCAS MIRANDA FRANÇA, LUIZA NEIS RAMOS, LUCAS DOS SANTOS LOURENÇO, LUÍS PHILIPPE VILARA RIBEIRO

Elaboração

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE

Presidente

LUÍSA CARDOSO BARRETO

Diretor de Concessões e Parcerias

GABRIEL RIBEIRO FAJARDO

Gerente de Planejamento, Pesquisa e Inovação

LEANDRO RODRIGUES E SILVA

Coordenadora de Planejamento, Pesquisa e Inovação

MAÍRA VITORIANO RODRIGUES DE FREITAS

Assessores da Coordenação de Planejamento, Pesquisa e Inovação

BIANCA GONÇALVES LARA

FELIPE SANTOS ALMEIDA

GABRIEL TOSCANO BANDEIRA

Estagiários

ARTHUR ALVES BASTOS

DANIEL VICTOR TAVARES LOPES

Revisão e Verificação Técnica

FUNDAÇÃO DOM CABRAL - FDC

Plataforma de Infraestrutura em Logística de Transporte da Fundação Dom Cabral - PILT/FDC

Diretor

PROF. DR. PAULO RESENDE

Coordenador Técnico

PROF. DR. RAMON CÉSAR

Consultor Sênior

BERNARDO FIGUEIREDO

Sumário

Introdução	1
Diferenciais Metodológicos	2
Modelo de 5 Dimensões aplicado ao Planejamento de Transportes	3
1 Principais Resultados	6
1.1 Investimentos para tomada de decisão e encaminhamento até 2026	8
1.2 Investimentos para acompanhamento e gestão até 2055	10
1.3 Destaques dos Resultados	12
2 Carteira de Análise	13
3 Carteira Recomendada	17
3.1 Impacto	19
3.1.1 Aeroportuário	19
3.1.2 Dutoviário	20
3.1.3 Ferroviário	21
3.1.4 Hidroviário e Portuário	22
3.1.5 Rodoviário	23
3.2 Viabilidade	24
3.2.1 Aeroportuário	25
3.2.2 Ferroviário	26
3.2.3 Hidroviário	27
3.2.4 Rodoviário	28
3.3 Carteiras Gerenciais	29
3.3.1 Carteiras para Concessão e Parcerias Público-Privadas	30
3.3.2 Carteiras para Prospecção de Investimentos	40
3.3.3 Carteiras para Empreendimentos Contratados	46
3.3.4 Carteiras para Empreendimentos em Rodovias Estaduais de Execução Pública	62
Conclusão	83

Introdução

Este documento apresenta de forma concisa os **resultados do Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais (PELTMG) de Curto Prazo**, uma ferramenta estratégica essencial para subsidiar o planejamento e a tomada de decisões no setor de transportes. O plano consolida dados, análises e modelos que orientam ações do Governo Estadual, municípios, agências reguladoras e empresas públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento eficiente, seguro e sustentável das infraestruturas e serviços de transporte em Minas Gerais.

Instituído pela **Política Estadual de Logística e Transportes**, oficializada pela **Resolução SEINFRA nº 41, de 8 de novembro de 2024**, o PELTMG é o principal instrumento de planejamento do setor no Estado. A política estabelece os fundamentos, princípios, objetivos e diretrizes para a avaliação técnica de empreendimentos e intervenções, orientando o planejamento da infraestrutura e serviços de logística e transportes de forma constante e com visão de Estado.

Com isso, resulta-se em uma **carteira integrada de ações** públicas e privadas voltadas para o aprimoramento dos sistemas rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroportuário e dutoviário, com foco na construção de uma rede de transportes mais coesa, eliminando sobreposições e priorizando intervenções de maior impacto econômico e social. A política foi apresentada em diversos workshops regionais e esteve em consulta pública on-line para receber as contribuições da sociedade civil.

Coordenado pela **Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias de Minas Gerais (SEINFRA/MG)** e desenvolvido pela **Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (CO-DEMGE)**, com suporte técnico da **INFRA S.A.** e da **Fundação Dom Cabral, PELTMG de Curto Prazo** integra e alinha as estratégias estaduais, municipais e federais, promovendo a eficiência em investimentos nos setores de transportes.

O **PELTMG de Curto Prazo** se concentra na identificação e priorização de **ações imediatas** que atendam às principais demandas da população e impulsionem as atividades econômicas do Estado. Este documento apresenta os resultados dessas análises, traduzindo-as em diretrizes práticas que facilitam a implementação de intervenções estratégicas e o alinhamento das ações estaduais com as necessidades regionais e setoriais.

O **Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais de Curto Prazo** é composto pelos seguintes volumes: **1. Relatório Completo; 2. Sumário Executivo; 3. Painel Interativo**. O primeiro capítulo desse relatório apresenta os **principais destaques dos resultados** do PELTMG de curto prazo, oferecendo uma visão geral dos avanços e impactos esperados. Na **Carteira de Análise**, é detalhada a carteira inicial do plano, que abrange todas as infraestruturas de transporte contempladas no PELTMG, tanto para o curto quanto para o longo prazo, estabelecendo a base para as análises subsequentes. Por fim, o capítulo **Carteira Recomendada** aprofunda-se nos resultados do PELTMG de Curto Prazo, enfatizando a priorização das ações e apresentando recomendações estratégicas para cada carteira gerencial, com a análise do tipo de impacto e da viabilidade de cada grupo de infraestrutura.

Diferenciais Metodológicos

Figura 1: Diferenciais Metodológicos

O **PELTMG de Curto Prazo** incorpora diversas inovações metodológicas, conforme a Figura 1, que visam aprimorar a eficiência e a eficácia do planejamento e da execução das ações de transporte no Estado. É um plano que utiliza o planejamento como ferramenta para entregar **resultados sociais, econômicos e ambientais** por meio da recomendação de um conjunto de ações, isto é, são utilizados diversos indicadores para realizar o diagnóstico e avaliar o impacto individual dos empreendimentos da carteira, para que os objetivos do plano sejam alcançados.

O PELTMG é **pioneiro no Brasil na aplicação do Five Case Model - 5CM** (Modelo de 5 Dimensões) do Tesouro Britânico no processo de planejamento de transportes, de modo a garantir aos tomadores de decisão que as ações encaminhadas pelo plano estejam estruturadas, alinhadas com a estratégia do Estado, com a maximização dos benefícios gerados para a sociedade, financeiramente viáveis e atrativas para o mercado, além de implementáveis.

Os **dados e as simulações** realizadas no plano são integrados, abrangentes e intermodais, garantindo, assim, uma análise sistêmica. Além disso, é utilizado **Big Data** para a análise do transporte de cargas e pessoas no território, como as bases de telefonia móvel para a construção da Matriz Origem-Destino de pessoas e a base de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) da Receita Federal do Brasil para a elaboração das Matrizes Origem-Destino de cargas. **Modelos avançados de simulação** permitem antecipar o comportamento dos sistemas de transporte em diferentes cenários, auxiliando na definição das soluções mais adequadas para cada contexto. Para o processamento dos dados e geração dos insights estratégicos, um **parque tecnológico** é utilizado, além de **softwares de referência** e estruturação das informações através de bancos de dados relacionais.

Modelo de 5 Dimensões aplicado ao Planejamento de Transportes

Figura 2: Modelo de 5 dimensões adaptado e aplicado ao Planejamento de Transportes

O Modelo de 5 Dimensões é composto pelas seguintes dimensões: **Dimensão Estratégica (1)**, **Dimensão Socioeconômica (2)**, **Dimensão Financeira (3)**, **Dimensão Comercial (4)** e **Dimensão Gerencial (5)**. O detalhamento de cada uma delas na Figura 2. O escopo de atividades previstas nas dimensões **Estratégica**, **Socioeconômica** e **Financeira** é tradicionalmente empregado em planos de transportes. Isto é, são planos que possuem o objetivo de demonstrar alinhamento às políticas estratégicas do Estado, benefícios sociais, econômicos e ambientais e viabilidade financeira.

Na **Dimensão Estratégica**, a aderência estratégica é verificada a partir de um vasto levantamento de legislações vigentes a respeito das políticas de fomento de produtos relevantes para Minas Gerais. Esse foi o ponto de partida para a definição dos corredores estratégicos de cargas de Minas Gerais. Ademais, para os corredores de pessoas, verificaram-se os principais corredores para a mobilidade interurbana de pessoas, por meio das hierarquias da rede urbana brasileira estabelecidas no relatório publicado em 2018 sobre as Regiões de Influência das Cidades (REGIC) do IBGE.

Os benefícios socioeconômicos da implementação das etapas seguintes estão detalhados na **Dimensão Socioeconômica**, pois é nessa fase que são realizados o diagnóstico do cenário base e o prognóstico de cenários futuros (esta última atividade estará no PELT de Longo Prazo). Essas análises são realizadas com base em uma série de indicadores que verificam o desempenho de Minas Gerais em relação aos objetivos estabelecidos na Política Estadual de Logística e Transportes.

A viabilidade financeira das ações é analisada na **Dimensão Financeira**. A partir das análises de pré-viabilidade realizadas para os empreendimentos da carteira, identificam-se os empreendimentos com maior potencial para serem estruturados como concessão, parceria público-privada ou os empreendimentos que deverão ser executados pela gestão pública.

A contribuição do Modelo de 5 Dimensões ao planejamento de transportes está principalmente na consideração das dimensões Comercial e Gerencial no processo de desenvolvimento do plano. Com a **Dimensão Comercial**, é possível captar o nível de interesse mercadológico da carteira pelos possíveis investidores e financiadores dos empreendimentos da carteira antes da indicação final da carteira.

Já na etapa da **Dimensão Gerencial**, realiza-se a análise da factibilidade de implementação das ações de seus prováveis responsáveis. Ademais, são verificados possíveis riscos institucionais, ambientais, judicialização, além de fatores limitantes como capacidade técnico-operacional e orçamentária, com alocação temporal dos recursos. Nessa dimensão, a carteira recomendada do PELTMG de Curto Prazo é subdividida pelos seus prováveis responsáveis.

A classificação de ações possui o objetivo de quantificar, de forma objetiva, efeitos sociais, econômicos e ambientais potenciais das ações, de modo a orientar a organização e priorização da carteira de empreendimentos. Para isso, consideram-se como variáveis explicativas índices que representam cada uma das dimensões do Modelo de 5 Dimensões.

O fluxo da classificação e o significado de cada índice estão resumidos na Figura 3, e o resultado do seu indicador é considerado uma variável independente na equação da classificação. Os coeficientes, que determinam a importância de cada dimensão no processo de priorização, foram definidos em workshops regionais que ocorreram em diversas cidades de Minas Gerais. Após a normalização dos resultados, cada empreendimento da carteira recebe uma pontuação de 0 a 1 e, assim, os empreendimentos são categorizados em alto, médio ou baixo impacto.

Com essas considerações, o **PELTMG de Curto Prazo** desenha um plano com a visão holística para garantir o sucesso da sua implementação, a fim de que seus objetivos sejam alcançados e Minas Gerais tenha seus benefícios garantidos.

O **Índice de Classificação (IC)** classifica os empreendimentos por tipo de impacto, sendo representado pela seguinte equação:

$$IC = \lambda_1 D_{\text{Financeira}} + \lambda_2 D_{\text{Socioeconômica}} + \lambda_3 D_{\text{Estratégica}} + \lambda_4 D_{\text{Comercial}} + \lambda_5 D_{\text{Gerencial}}$$

Em que:

- λ_1 - Coeficiente com o peso atribuído à Dimensão Financeira;
- $D_{\text{Financeira}}$ - Índice Financeiro;
- λ_2 - Coeficiente com o peso atribuído à Dimensão Socioeconômica;
- $D_{\text{Socioeconômica}}$ - Índice Socioeconômico;
- λ_3 - Coeficiente com o peso atribuído à Dimensão Estratégica;
- $D_{\text{Estratégica}}$ - Índice Estratégico;
- λ_4 - Coeficiente com o peso atribuído à Dimensão Comercial;
- $D_{\text{Comercial}}$ - Índice Comercial;
- λ_5 - Coeficiente com o peso atribuído à Dimensão Gerencial ;
- $D_{\text{Gerencial}}$ - Índice Gerencial;

Fluxo de Aplicação do MSD PELTMG

Figura 3: Fluxo de aplicação do Modelo de 5 Dimensões no PELTMG de Curto prazo

1

Principais Resultados

Como **visão geral** da carteira do PELTMG de curto prazo, a Figura 1.1 apresenta os principais quantitativos dos empreendimentos priorizados, distribuídos por **setor**, **tipo de investimento** e **status**.

Figura 1.1: Visão geral do PELTMG de Curto Prazo

1.1. Investimentos para tomada de decisão e encaminhamento até 2026

Figura 1.2: Visão geral - Investimentos para tomada de decisão e encaminhamento até 2026

Os empreendimentos abordados nesta seção constituem um dos principais resultados do PELT de Curto Prazo, como ilustra a Figura 1.2 com a visão geral e a Figura 1.3 com o detalhamento dos empreendimentos. Neste bloco, estão os empreendimentos em fases iniciais de maturidade, isto é, em **concepção, estudo, projeto** ou **análise prévia** e, por isso, podem ter diversas etapas seguintes, a partir do processo amplo e objetivo de análise da carteira, acompanhados dos argumentos técnicos que justificam sua indicação como aqueles que melhor contribuem para o desenvolvimento do Estado, com base na metodologia adotada.

Cada etapa seguinte no PELT de Curto Prazo vincula um grupo de empreendimentos a seu encaminhamento com vistas à sua efetivação. Ressalta-se que as ações não têm a finalidade de assegurar que os investimentos serão aplicados ou iniciados no biênio 2025-2026, uma vez que cada grupo de empreendimentos, assim como cada empreendimento individualmente considerado, possui seu respectivo status de implementação. Alguns demandam a elaboração de projetos, enquanto outros requerem alinhamento entre entes governamentais, entre outras etapas.

O PELT de Curto Prazo consolida, prioriza e indica os próximos passos para o avanço dos empreendimentos considerados prioritários em seu processo de implementação, garantindo a continuidade e a eficiência na gestão da infraestrutura.

R\$ 137 Bi
Valor CAPEX Total

Setor	Etapa seguinte	Quant.	Biênio 25-26 (R\$)	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)	% Investimento Total
Aeroportuário	Alinhar prioridades (MPOR); Contratar estruturação; buscar alternativas de implantação	4	0	524.797.026	525.618.600	1.050.415.626	0,51
Aeroportuário	Contratar estruturação de Concessão Administrativa (SUBPPP)	2	0	72.298.582	84.062.622	156.361.204	0,08
Dutoviário	Alinhar com o privado e contratar estruturação (SUBPPP), PPP patrocinada ou cruzado	4	0	14.813.394.911	0	14.813.394.911	7,26
Ferroviário	Alinhar prioridades (MT/ANTT); Contratar projeto; Buscar alternativas de implantação	9	8.630.674.696	42.398.475.294	27.816.460.820	70.214.936.114	34,42
Hidroviário	Alinhar prioridades (MPOR); Contratar estruturação ou projeto; buscar alternativas de implantação	1	896.235.129	986.171.782	1.646.616.292	2.632.788.074	1,29
Rodoviário	Alinhar prioridades (MT/ANTT/DNIT)	15	2.332.589.618	17.860.617.949	18.752.845.161	36.613.463.110	17,95
Rodoviário	Contratar/continuar estruturação (SUBPPP)	6	283.738.851	34.357.472.660	12.938.032.889	47.295.505.549	23,18
Rodoviário	Contratar/continuar execução pública (DER)	305	27.645.785	15.832.398.357	996.999.130	16.829.397.487	8,25
Rodoviário	Contratar/continuar PPP patrocinada (SUBPPP)	2	286.019.784	10.242.694.133	4.159.780.519	14.402.474.652	7,06
Total		348	12.456.903.863	137.088.320.694	66.920.416.033	204.008.736.727	100,00

Figura 1.3: Investimentos para tomada de decisão e encaminhamento até 2026

1.2. Investimentos para acompanhamento e gestão até 2055

Figura 1.4: Visão geral - Investimentos para acompanhamento e gestão até 2055

Os empreendimentos compreendidos desta seção, como ilustra a Figura 1.4 com a visão geral e a Figura 1.5 com o detalhamento dos empreendimentos, são aqueles cujos investimentos já estão **contratados ou em fase de contratação** para aplicação nas infraestruturas de logística e transportes de Minas Gerais, seja por meio de contratos de concessão já assinados e/ou em execução, ou em fase de contratação, ou por meio de investimentos públicos já em andamento para execução a partir do ano de 2025.

Essa também é uma contribuição significativa do PELT de Curto Prazo, pois permite o monitoramento da gestão das infraestruturas de forma mais eficiente. As informações dos empreendimentos e investimentos em infraestruturas de logística e transportes em Minas Gerais, até então, eram dispersas e segmentadas por competência das instituições e esferas administrativas. O PELT reuniu e priorizou esses empreendimentos, e com isso é possível visualizar, acompanhar e induzir os investimentos que já estão contratados para Minas Gerais.

Figura 1.5: Investimentos para acompanhamento e gestão até 2055

1.3. Destaques dos Resultados

O levantamento da carteira de análise de empreendimentos alcança **R\$ 1 Tri**, sendo **R\$ 537 Bi em CAPEX** e **R\$ 471 Bi em OPEX**.

A **Carteira Recomendada** da esfera **Estadual** é composta por **442** empreendimentos (**86%**) e totalizam **R\$ 85 Bi** de investimentos.

A carteira de análise é composta por **1.584 empreendimentos**, sendo aproximadamente **89% rodoviários**.

Recomenda-se o financiamento privado de **R\$ 258 Bi (90%)** e o financiamento público de **R\$ 28 Bi (10%)** do valor total da Carteira Recomendada.

99% dos municípios estão contemplados pela carteira de análise do PELTMG.

R\$ 137 Bi de investimentos devem ser endereçados até 2026 pelo resultado da Carteira de Curto Prazo.

73 corredores logísticos estão contemplados na análise do PELTMG.

R\$ 148 Bi de investimentos devem ser monitorados até 2055 pelo resultado da Carteira de Curto Prazo.

A **Carteira de Curto Prazo** prevê **R\$ 286 Bi em novos investimentos**, distribuídos entre **512** empreendimentos de rodovias, ferrovias, aeroportos, vias navegáveis e dutovias.

Impactos significativos: **R\$ 1,4 Tri** em **benefícios sociais, econômicos e ambientais** gerados pelos investimentos.

2

Carteira de Análise

PELTMG

Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais

A **Carteira de Análise** de cada setor de transportes é o input inicial para análises e prognósticos, resultando na **carteira recomendada**, o principal resultado do ciclo de planejamento. As **Ações** podem ser classificadas em empreendimentos e iniciativas. Essas ações visam alterações em propriedades, componentes ou no ambiente do sistema. No PELT de Curto Prazo só foram avaliadas as ações do tipo obras e empreendimentos. A carteira de análise é constituída por **obras** e **empreendimentos** em diferentes status, envolvendo agentes públicos e privados. O resultado da carteira pode ser visualizado na Figura 2.1. É fundamental destacar a visão de Estado na carteira de obras e empreendimentos, garantindo continuidade no planejamento, mesmo com ajustes naturais entre ciclos de governo.

Para construção da carteira, foi realizado um amplo levantamento de intervenções, principalmente junto ao poder público, mas também abrangendo ações identificadas junto à iniciativa privada. Em seguida, foi realizada uma primeira triagem entre as diversas intervenções levantadas, classificando-as em obras individuais, empreendimentos ou iniciativas.

Figura 2.1: Levantamento da carteira de análise

O **Empreendimento** corresponde a um agrupamento de uma ou mais obras de um único setor, alocados a um mesmo responsável. É a unidade de avaliação e gestão resultante do plano para o Governo de Minas Gerais e outras instâncias táticas ou estratégicas.

A **Obra** é uma intervenção individual específica por setor, status, que afeta determinado tipo de infraestrutura e que altera a rede do sistema de transporte, agregada a nível tático.

Os **Valores de Investimento** apresentados no PELT de Curto Prazo são valores declarados pelos instrumentos de origem de cada empreendimento, atualizados para o mês-base de agosto de 2024. Esses valores serão recalculados e atualizados para o contexto do PELT de Longo Prazo. Todavia, é importante ressaltar que, à medida que os estudos e projetos avançam em maturidade, as estimativas tornam-se mais precisas, refletindo com maior fidelidade o orçamento necessário para a execução dos investimentos.

Além disso, a atividade de levantamento da carteira de ações foi amplamente divulgada em rodadas de workshops para coleta de subsídios que ocorreram nas cidades de Belo Horizonte, Diamantina, Viçosa, Uberlândia, Ipatinga, Divinópolis e Poços de Caldas no primeiro semestre de 2024. Para coletar os dados de empreendimentos de forma padronizada e estruturada, foi elaborado um software on-line, que ficou disponível durante seis meses para que técnicos de transportes, instituições públicas e privadas, grupos de estudo e associações inserissem obras e empreendimentos de interesse para Minas Gerais.

Os empreendimentos levantados são categorizados em seis setores: Aeroportuário, Dutoviário, Ferroviário, Hidroviário, Portuário e Rodoviário. Foram levantados 1.584 empreendimentos, englobando 7.484 obras, em diferentes estágios de maturidade, esfera (federal, estadual, municipal) para o transporte intermunicipal de cargas e pessoas no Estado.

É importante destacar que essa carteira não representa o resultado da Carteira Recomendada de Curto Prazo, mas foi a partir dela que os empreendimentos foram avaliados e, por fim, classificados e priorizados.

A Tabela 2.1 apresenta a divisão dos investimentos da carteira de análise por setor e a Figura 2.2 a seguir exibe a localização desses empreendimentos em Minas Gerais.

Setor	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)	Percentual do Investimento (%)
Aeroportuário	18.462.111.926	3.394.084.607	21.856.196.533	2,17
Dutoviário	38.044.176.007	0	38.044.176.007	3,77
Ferroviário	296.975.078.311	359.139.094.685	656.114.172.996	65,09
Hidroviário	3.708.666.000	3.683.323.322	7.391.989.322	0,73
Portuário	918.000.000	89.328.000	1.007.328.000	0,10
Rodoviário	179.175.785.982	104.479.023.743	283.654.809.725	28,14
Total	537.283.818.226	470.784.854.357	1.008.068.672.583	100,00

Tabela 2.1: Total de CAPEX/OPEX por Setor

Figura 2.2: Mapa com os empreendimentos de todos os setores

A distribuição regional dos investimentos em infraestrutura de transporte em Minas Gerais revela diferenças significativas entre os setores, conforme demonstrado na Tabela 2.1 e na Figura 2.2. O setor **ferroviário**, que concentra cerca de 55% dos investimentos totais, destaca-se nas regiões central e leste do Estado, onde há maior densidade de malha **ferroviária**, refletindo a importância dessas áreas para o escoamento de cargas. Já o setor **rodoviário**, responsável por aproximadamente 33% dos investimentos, apresenta ampla capilaridade em todas as regiões, com destaque para os eixos que conectam Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, à Zona da Mata e ao sul do Estado, evidenciando sua relevância para o transporte intermunicipal de passageiros e cargas.

Os investimentos em infraestruturas **aeroportuária** e **portuária** são concentrados em regiões estratégicas, como a RMBH e mais ao sul do Estado, respectivamente, enquanto o setor **hidroviário**, que recebe menos de 1% dos recursos, está voltado para áreas próximas aos rios navegáveis, principalmente na divisa com estados vizinhos.

O detalhamento da carteira e dos empreendimentos estão disponíveis nas seções de Visão Geral e Empreendimentos do **Painel Interativo do PELTMG**.

3

Carteira Recomendada

A priorização de empreendimentos no **PELTMG de Curto Prazo** é realizado por setor a partir do resultado do **índice de classificação**, da **viabilidade**, do **grupo de modelagem** e da **quantidade de dimensões analisadas** que fazem parte.

O **Índice de Classificação (IC)** categoriza os empreendimentos em **alto**, **médio** ou **baixo** impacto a partir de uma regressão linear múltipla de variáveis contendo índices para as cinco dimensões de análise, detalhada no capítulo *Modelo de 5 Dimensões aplicado ao Planejamento de Transportes*.

A **viabilidade financeira** é analisada por meio da **Taxa Interna de Retorno (TIR)**, seguindo os critérios da Tabela 3.1. A referência de **Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)** utilizada foi de 10,26%, taxa utilizada pelos projetos estruturados pela SEINFRA/MG.

Intervalo	Viabilidade
$TIR \geq CMPC$	Alta viabilidade
$0 \geq TIR > CMPC$	Média viabilidade
$TIR < 0$	Baixa viabilidade

Tabela 3.1: Viabilidade Financeira

O **grupo de modelagem** é uma classificação adicional que tem o objetivo de agrupar os empreendimentos similares pela sua natureza em termos de infraestrutura e da natureza de transportes (cargas e/ou pessoas). São eles:

- Caso geral - infraestruturas lineares;
- Caso geral - infraestruturas pontuais;
- Terminais de passageiros;
- Empreendimentos rodoviários sem expectativa de receitas;
- Conservação rodoviária;
- Recuperação rodoviária;
- Empreendimentos de terminais de cargas.

Por fim, os empreendimentos foram classificados pela quantidade de dimensões analisadas. Empreendimentos sem dados de demanda e/ou viabilidade financeira não compuseram o escopo dos índices financeiro e comercial.

A seguir, são apresentados os resultados consolidados por impacto, viabilidade e carteiras gerenciais. Mais detalhes sobre os resultados da priorização estão disponíveis no **Painel Interativo do PELTMG**, na seção "Carteira Recomendada".

3.1. Impacto

A seguir, são apresentadas as listas e os mapas dos 10 empreendimentos que exibiram os maiores Índices de Classificação (IC) por setor.

3.1.1. Aeroportuário

A Tabela 3.2 indica os 10 empreendimentos aeroportuários com os maiores índices de classificação, conforme ilustra a Figura 3.1, por impacto.

Figura 3.1: Top 10 Empreendimentos por Impacto (Aeroportuário)

Empreendimento	Origem do Empreendimento	Impacto	Índice de Classificação
1925 - Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade	CODEMGE	Alto impacto	0,54
997 - Implantação de terminal de passageiros em BH Airport (Confins/MG) - SBCF	ANAC	Alto impacto	0,51
1037 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto de Pouso Alegre/MG - SNZA	CODEMGE	Alto impacto	0,43
1050 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles (Poços de Caldas/MG) - SBPC	CODEMGE	Alto impacto	0,41
998 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato (Uberlândia/MG) - UDI	ANAC	Alto impacto	0,40
1000 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Mário Ribeiro (Montes Claros/MG) - MOC	ANAC	Alto impacto	0,35
1044 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves (São João del-Rei/MG) - SNJR	CODEMGE	Médio impacto	0,34
999 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Mário de Almeida Franco (Uberaba/MG) - UBA	ANAC	Médio impacto	0,34
1042 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Municipal José Figueiredo (Passos/MG) - SNOS	CODEMGE	Médio impacto	0,33
1043 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto de Mocimbinho (Jaíba/MG) - SNMK	CODEMGE	Médio impacto	0,31

Tabela 3.2: Top 10 IC - Aeroportuário

3.1.2. Dutoviário

A Tabela 3.3 indica os 10 empreendimentos dutoviários com os maiores índices de classificação, conforme ilustra a Figura 3.2, por impacto.

Figura 3.2: Top 10 Empreendimentos por Impacto (Dutoviário)

Empreendimento	Origem do Empreendimento	Impacto	Índice de Classificação
1886 - Operação do Mineroduto Minas-Rio	CODEMGE	Alto impacto	0,25
1885 - Operação do Mineroduto Samarco	CODEMGE	Alto impacto	0,19
714 - Implantação de dutovia em Projeto Dutoviário D2: Construção do Poliduto Regap – Uberaba/MG	PELT 2007	Médio impacto	0,19
993 - Implantação de dutovia em Oleoduto Uberaba/MG - Cuiabá/MT	PIO 2022	Médio impacto	0,18
715 - Implantação de dutovia em Projeto Dutoviário D3: Construção do Poliduto Regap – Governador Valadares/MG	PELT 2007	Médio impacto	0,18
1884 - Operação de dutovia em ORBEL II	CODEMGE	Médio impacto	0,17
1888 - Operação de dutovia em ORBEL I	CODEMGE	Médio impacto	0,17
996 - Implantação de dutovia em Gasoduto Linhares/ES - Gov. Valadares/MG	PIG 2022	Médio impacto	0,16
995 - Implantação de dutovia em Gasoduto Jacutinga/MG - Uberaba/MG	PIG 2022	Baixo impacto	0,15
1883 - Operação do Mineroduto Vale Tapira-Uberaba	CODEMGE	Baixo impacto	0,15

Tabela 3.3: Top 10 IC - Dutoviário

3.1.3. Ferroviário

A Tabela 3.4 indica os 10 empreendimentos ferroviários com os maiores índices de classificação, conforme ilustra a Figura 3.3, por impacto.

Figura 3.3: Top 10 Empreendimentos por Impacto (Ferroviário)

Empreendimento	Origem do Empreendimento	Impacto	Índice de Classificação
80 - Ampliação de trecho ferroviário na MRS Logística S.A.	ANTT	Alto impacto	0,51
113 - Renovação da Concessão da Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.) - FCA	ANTT	Alto impacto	0,49
739 - Implantação de trecho ferroviário em FC 48C - Extensão da Ferrovia do Aço, do Terminal de Otávio Dapieve (Município de Rio Acima) até Belo Horizonte (Caetano Furquim)	PEF 2021	Alto impacto	0,43
100 - Ampliação de trecho ferroviário em Estrada de Ferro Vitória a Minas (Vale S.A.) - EFVM	ANTT	Alto impacto	0,42
973 - Implantação de trecho ferroviário em Itabirito/MG a Santa Rita Durão/MG - Shortline Ferroviária	SEINFRA	Alto impacto	0,41
57 - Ampliação de trecho ferroviário em Renovação da Concessão da Malha Sudeste (MRS Logística S.A.)	ANTT	Alto impacto	0,39
108 - Ampliação de trecho ferroviário em Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.) - FCA	ANTT	Alto impacto	0,39
85 - Implantação de trecho ferroviário em Sete Lagoas/MG a Anápolis/GO	ANTT	Médio impacto	0,38
747 - Implantação de trecho ferroviário em FC 105C Ferroanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2	PEF 2021	Médio impacto	0,37
737 - Ampliação de trecho ferroviário em FC 47A Capitão Eduardo (Município de Santa Luzia) - Pedreira do Rio das Velhas (Município de Sabará)	PEF 2021	Médio impacto	0,36

Tabela 3.4: Top 10 IC - Ferroviário

3.1.4. Hidroviário e Portuário

A Tabela 3.5 indica os empreendimentos hidroviários e portuários com os maiores índices de classificação, conforme ilustra a Figura 3.4, por impacto.

Figura 3.4: Top 10 Empreendimentos por Impacto (Hidroviário e Portuário)

Empreendimento	Origem do Empreendimento	Impacto	Índice de Classificação
122 - Manutenção de trecho hidroviário na Hidrovia do Rio Paraná	INFRASA	Alto impacto	0,48
721 - Ampliação do Corredor do Rio São Francisco a partir da Represa de Três Marias	PELT 2007	Alto impacto	0,27
722 - Manutenção de trecho hidroviário em Projeto Hidroviário H2: Criação do Corredor do Rio Grande entre o Lago de Furnas e o Pontal do Triângulo	PELT 2007	Alto impacto	0,26
723 - Manutenção de trecho hidroviário em Projeto Hidroviário H3: Criação do Corredor do Rio Paranaíba entre o Lago da Emborcação e o Pontal do Triângulo	PELT 2007	Alto impacto	0,22
1926 - Balsa Manga-Matias Cardoso	CODEMGE	Médio impacto	0,19
48 - Implantação de trecho hidroviário na Hidrovia do São Francisco - Pirapora/MG a Ibotirama/BA	PHE	Médio impacto	0,18
1006 - Operação de trecho hidroviário em Lago de Furnas	FURNAS	Médio impacto	0,18
709 - Implantação e Operação - Porto Campo do Meio	DNIT	Alto impacto	0,17
710 - Implantação e Operação - Porto Carmo do Rio Claro	DNIT	Alto impacto	0,17
707 - Obras de Melhoramento dos Terminais-MG	DNIT	Alto impacto	0,16

Tabela 3.5: Top 10 IC - Hidroviário e Portuário

3.1.5. Rodoviário

A Tabela 3.6 indica os 10 empreendimentos rodoviários com os maiores índices de classificação, conforme ilustra a Figura 3.5, por impacto.

Figura 3.5: Top 10 Empreendimentos por Impacto (Rodoviário)

Empreendimento	Origem do Empreendimento	Impacto	Índice de Classificação
105 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-116/465/493/RJ/MG (EcoRioMinas)	ANTT	Alto impacto	0,51
123 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-381/MG/SP (Autopista Fernão Dias)	ANTT	Alto impacto	0,46
67 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-381/MG (BH - Governador Valadares)	ANTT	Alto impacto	0,46
796 - Lote 9 - Zona da Mata	SEINFRA	Alto impacto	0,41
65 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG/RJ (Concer)	ANTT	Alto impacto	0,39
141 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/ES/MG	ANTT	Médio impacto	0,38
56 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-060/153/262/DF/GO/MG (Concebra)	ANTT	Médio impacto	0,37
46 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-116 / 251 / MG; Contratação BNDES (1600 km) - Lote 1	ANTT	Médio impacto	0,36
140 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/MG - PAC	INFRASA	Alto impacto	0,35
81 - Implantação de trecho rodoviário na BR-135/MG (Itacarambi - Divisa MG/BA)	PNL 2035	Alto impacto	0,35

Tabela 3.6: Top 10 IC - Rodoviário

3.2. Viabilidade

A Tabela 3.7 exibe o investimento total por **setor** e **viabilidade** em **alta**, **média** e **baixa**. A seguir, são apresentadas as listas e os mapas dos 10 empreendimentos que exibiram os maiores resultados de **viabilidade**, divididos por setor.

Setor	Vocação	Investimento Total (R\$)
Aeroportuário	Alta viabilidade	3.365.519.199
Aeroportuário	Média viabilidade	1.038.914.121
Aeroportuário	Baixa viabilidade	11.666.711.543
Ferrovário	Alta viabilidade	193.932.820.188
Ferrovário	Média viabilidade	304.722.717.959
Ferrovário	Baixa viabilidade	16.213.939.562
Hidroviário	Alta viabilidade	4.698.289.322
Rodoviário	Alta viabilidade	91.071.864.779
Rodoviário	Média viabilidade	108.175.423.015

Tabela 3.7: Total do Investimento por Setor e Viabilidade

3.2.1. Aeroportuário

A Tabela 3.8 exibe os 10 empreendimentos aeroportuários com os maiores valores de TIR, conforme ilustra a Figura 3.6.

Figura 3.6: Mapa da Viabilidade dos TOP 10 TIR - Aeroportuário

Empreendimento	Origem do Empreendimento	TIR (%)	Viabilidade	Investimento Total (R\$)
997 - Implantação de terminal de passageiros em BH Airport (Confins/MG) - SBCF	ANAC	12,68	Alta viabilidade	3.365.519.199
1925 - Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade	CODEMGE	8,10	Média viabilidade	882.552.917
1037 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto de Pouso Alegre/MG - SNZA	CODEMGE	4,25	Média viabilidade	72.187.056
1050 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles (Poços de Caldas/MG) - SBPC	CODEMGE	0,15	Média viabilidade	84.174.148
1044 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves (São João del-Rei/MG) - SNJR	CODEMGE	-3,01	Baixa viabilidade	374.935.587
1042 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Municipal José Figueiredo (Passos/MG) - SNOS	CODEMGE	-4,32	Baixa viabilidade	86.498.472
1051 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Usiminas (Santana do Paraíso/MG) - SBIP	CODEMGE	-4,95	Baixa viabilidade	350.569.113
998 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato (Uberlândia/MG) - UDI	ANAC	-5,12	Baixa viabilidade	3.445.181.548
1046 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral (Divinópolis/MG) - SNDV	CODEMGE	-9,83	Baixa viabilidade	373.802.939
1052 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Coronel Altino Machado (Governador Valadares/MG) - SBGV	CODEMGE	-12,75	Baixa viabilidade	230.284.880

Tabela 3.8: Top 10 TIR - Aeroportuário

3.2.2. Ferroviário

A Tabela 3.9 indica os 10 empreendimentos ferroviários com os maiores valores de TIR, conforme ilustra a Figura 3.7.

Figura 3.7: Mapa da Viabilidade dos TOP 10 TIR - Ferroviário

Empreendimento	Origem do Empreendimento	TIR (%)	Viabilidade	Investimento Total (R\$)
737 - Ampliação de trecho ferroviário em FC 47A Capitão Eduardo (Município de Santa Luzia) - Pedreira do Rio das Velhas (Município de Sabará)	PEF 2021	41,48	Alta viabilidade	1.222.865.248
113 - Renovação da Concessão da Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.) - FCA	ANTT	23,80	Alta viabilidade	25.697.721.140
80 - Ampliação de trecho ferroviário na MRS Logística S.A.	ANTT	23,80	Alta viabilidade	32.649.504.790
100 - Ampliação de trecho ferroviário em Estrada de Ferro Vitória a Minas (Vale S.A.) - EFVM	ANTT	19,21	Alta viabilidade	27.934.965.888
97 - Implantação de trecho ferroviário em São Mateus/ES a Ipatinga/MG	ANTT	17,14	Alta viabilidade	10.671.174.341
82 - Implantação de trecho ferroviário em Barra de São Francisco/ES a Brasília/DF	ANTT	16,55	Alta viabilidade	15.074.089.252
85 - Implantação de trecho ferroviário em Sete Lagoas/MG a Anápolis/GO	ANTT	15,21	Alta viabilidade	0
107 - Implantação de trecho ferroviário em Ferrovia Norte-Sul Tramo Central e Extensão Sul (Rumo Malha Central S.A.) - FNSTC	ANTT	15,18	Alta viabilidade	19.333.450.122
973 - Implantação de trecho ferroviário em Itabirito/MG a Santa Rita Durão/MG - Shortline Ferroviária	SEINFRA	14,98	Alta viabilidade	462.630.794
736 - Implantação de trecho ferroviário em FC 46B Grão Mogol - Janaúba - Entrocamento com a FIOI	PEF 2021	13,83	Alta viabilidade	25.415.057.380

Tabela 3.9: Top 10 TIR - Ferroviário

3.2.3. Hidroviário

A Tabela 3.10 exibe os empreendimentos hidroviários com os maiores valores de TIR, conforme ilustra a Figura 3.8.

Figura 3.8: Mapa da Viabilidade dos TOP 2 TIR - Hidroviário

Empreendimento	Origem do Empreendimento	TIR (%)	Viabilidade	Investimento Total (R\$)
122 - Manutenção de trecho hidroviário na Hidrovia do Rio Paraná	INFRASA	24,68	Alta viabilidade	1.966.953.590
48 - Implantação de trecho hidroviário na Hidrovia do São Francisco - Pirapora/MG a Ibotirama/BA	PHE	14,34	Alta viabilidade	2.632.788.074
1926 - Balsa Manga-Matias Cardoso	CODEMGE	13,21	Alta viabilidade	98.547.658

Tabela 3.10: Top 2 TIR - Hidroviário

3.2.4. Rodoviário

A Tabela 3.11 exibe os empreendimentos rodoviários com os maiores valores de TIR, conforme ilustra a Figura 3.9.

Figura 3.9: Mapa da Viabilidade dos TOP 10 TIR - Rodoviário

Empreendimento	Origem do Empreendimento	TIR (%)	Viabilidade	Investimento Total (R\$)
971 - Implantação de trecho rodoviário: Estrada Pico-Fábrica	SEINFRA	17,28	Alta viabilidade	185.955.603
67 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-381/MG (BH - Governador Valadares)	ANTT	16,46	Alta viabilidade	2.314.965.339
105 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-116/465/493/RJ/MG (EcoRioMinas)	ANTT	16,46	Alta viabilidade	9.288.721.484
123 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-381/MG/SP (Autopista Fernão Dias)	ANTT	16,46	Alta viabilidade	5.152.917.788
65 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG/RJ (Concer)	ANTT	16,46	Alta viabilidade	1.619.501.210
140 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/MG - PAC	INFRASA	14,86	Alta viabilidade	0
792 - Lote 5 - Itapecerica-Lagoa da Prata	SEINFRA	14,34	Alta viabilidade	17.446.592.275
130 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG - PAC	INFRASA	14,04	Alta viabilidade	689.914.308
141 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/ES/MG	ANTT	12,94	Alta viabilidade	4.718.676.676
960 - Pavimentação de trecho rodoviário de Ouro Branco/MG até Santo Antônio do Leite/MG	CODEMGE	12,31	Alta viabilidade	472.993.747

Tabela 3.11: Top 10 TIR - Rodoviário

3.3. Carteiras Gerenciais

Esta seção apresenta os resultados por carteira gerencial. Foram definidas **18 carteiras gerenciais** agrupadas pelos prováveis responsáveis, segundo a quantidade e o investimento exibidos na Tabela 3.12, com a subdivisão de setor apresentada na Figura 3.10. Nos subitens seguintes, são detalhados os critérios adotados para a seleção de cada carteira e o resultado da lista de empreendimentos com a classificação de impacto, os dados financeiros e o mapa.

Figura 3.10: Percentual de Investimento por Setor e Responsável

Carteira	Provável Responsável	Número de Empreendimentos	Investimento Total (R\$)
Carteira para Concessão e Parcerias Público-Privadas	SUBPPP	15	79.300.524.390
Carteira para Prospecção de Investimentos	SUBMOB	71	392.968.668.288
Carteira para Empreendimentos Contratados	ARTEMIG	9	36.675.478.073
Carteira para Empreendimentos em Rodovias Estaduais de Execução Pública	DER-MG	417	21.949.177.204

Tabela 3.12: Quantitativo e Investimento por Carteiras

Em algumas carteiras, os valores financeiros de alguns empreendimentos exibiram valores zerados. Isso pode acontecer por dois motivos: (1) Os valores foram suprimidos da composição do investimento por se tratarem de empreendimentos concorrentes. Empreendimentos concorrentes correspondem a empreendimentos de um mesmo setor que disputam a mesma infraestrutura e são compostos por obras semelhantes. Quando isso aconteceu, o menor valor de investimento foi suprimido da carteira, de modo a apresentar uma estimativa mais conservadora; (2) O valor financeiro do empreendimento não estava disponível e não havia estimativa para as obras que o compuseram. Isso ocorreu para os empreendimentos do setor dutoviário e para alguns terminais aeroportuários.

3.3.1. Carteiras para Concessão e Parcerias Público-Privadas

Carteira PPP1 - Empreendimentos rodoviários estaduais para contratação ou continuidade da estruturação de Concessão

A Tabela 3.13 exibe os empreendimentos da carteira PPP1, conforme ilustra a Figura 3.11. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Estadual;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.11: Mapa de Empreendimentos da Carteira PPP1

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	2	2.477.208.957	2.530.076.527	283.738.851	5.007.285.484
Médio impacto	3	20.048.704.537	4.545.201.933	0	24.593.906.470
Alto impacto	1	11.831.559.166	5.862.754.429	0	17.694.313.595
Total	6	34.357.472.660	12.938.032.889	283.738.851	47.295.505.549

Tabela 3.13: Empreendimentos Carteira PPP1 por impacto

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.14, a etapa seguinte é a contratação ou continuidade da estruturação de concessão comum.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
796 - Lote 9 - Zona da Mata	0,41332	Alto impacto	11,02	Alta viabilidade	11.831.559.166	5.862.754.429	17.694.313.595
792 - Lote 5 - Itapecerica-Lagoa da Prata	0,33195	Médio impacto	14,34	Alta viabilidade	15.503.489.505	1.943.102.770	17.446.592.275
797 - Lote 10 - Noroeste	0,32148	Médio impacto	11,02	Alta viabilidade	4.404.277.341	2.270.043.107	6.674.320.448
960 - Pavimentação de trecho rodoviário de Ouro Branco/MG até Santo Antônio do Leite/MG	0,31267	Médio impacto	12,31	Alta viabilidade	140.937.691	332.056.056	472.993.747
794 - Lote 7 - Ouro Preto	0,24663	Baixo impacto	11,07	Alta viabilidade	2.418.488.465	2.402.841.416	4.821.329.881
971 - Implantação de trecho rodoviário: Estrada Pico-Fábrica	0,25811	Baixo impacto	17,28	Alta viabilidade	58.720.492	127.235.111	185.955.603
Total	-----	-----	-----	-----	34.357.472.660	12.938.032.889	47.295.505.549

Tabela 3.14: Carteira PPP1

Carteira PPP2 - Empreendimentos rodoviários Estaduais para contratação ou continuidade da estruturação de Concessão Patrocinada

A Tabela 3.15 exibe os empreendimentos da carteira PPP2¹, conforme ilustra a Figura 3.12. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Estadual;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Média;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.12: Mapa de Empreendimentos da Carteira PPP2

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	2	10.242.694.133	4.159.780.519	286.019.784	14.402.474.652
Total	2	10.242.694.133	4.159.780.519	286.019.784	14.402.474.652

Tabela 3.15: Empreendimentos Carteira PPP2 por impacto

¹A carteira PPP2 prevê empreendimentos de alto e médio impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de médio impacto.

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.16, a etapa seguinte é a contratação ou continuidade da estruturação de concessão patrocinada.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
791 - Lote 4 - São João del-Rei	0,32809	Médio impacto	8,77	Média viabilidade	7.290.180.135	2.812.969.189	10.103.149.324
795 - Lote 8 - Vetor Norte	0,29422	Médio impacto	10,03	Média viabilidade	2.952.513.998	1.346.811.330	4.299.325.328
Total	-----	-----	-----	-----	10.242.694.133	4.159.780.519	14.402.474.652

Tabela 3.16: Carteira PPP2

O empreendimento 798 - Lote 11 - Quadrilátero Ferrífero, apesar de fazer parte do Programa de Concessões e Parcerias do Governo do Estado de Minas Gerais, não foi inserido na análise porque a estruturação do projeto está sendo revisada.

Carteira PPP3 - Empreendimentos aeroportuários para contratação ou continuidade da estruturação de Concessão Administrativa

A Tabela 3.17 exibe os empreendimentos da carteira PPP3², conforme ilustra a Figura 3.13. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Aeroportuário;
- **Esfera:** Estadual e Municipal;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta e média;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.13: Mapa de Empreendimentos da Carteira PPP3

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Alto impacto	2	72.298.582	84.062.622	0	156.361.204
Total	2	72.298.582	84.062.622	0	156.361.204

Tabela 3.17: Empreendimentos Carteira PPP3 por impacto

²A carteira PPP3 prevê empreendimentos de alto e médio impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de alto impacto.

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.18, a etapa seguinte é a contratação ou continuidade da estruturação de concessão administrativa.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1037 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto de Pouso Alegre/MG - SNZA	0,43139	Alto impacto	4,25	Média viabilidade	30.155.745	42.031.311	72.187.056
1050 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Embaixador Walther Moreira Salles (Poços de Caldas/MG) - SBPC	0,40622	Alto impacto	0,15	Média viabilidade	42.142.837	42.031.311	84.174.148
Total	-----	-----	-----	-----	72.298.582	84.062.622	156.361.204

Tabela 3.18: Carteira PPP3

Carteira PPP4 - Empreendimentos hidroviários para contratação ou continuidade da estruturação de Concessão ou Concessão Patrocinada

A Tabela 3.19 exibe os empreendimentos da carteira PPP4³, conforme ilustra a Figura 3.14. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Hidroviário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta, média e baixa;
- **Impacto:** Alto e Médio.

Figura 3.14: Mapa de Empreendimentos da Carteira PPP4

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	1	986.171.782	1.646.616.292	896.235.129	2.632.788.074
Total	1	986.171.782	1.646.616.292	896.235.129	2.632.788.074

Tabela 3.19: Empreendimentos Carteira PPP4 por impacto

³A carteira PPP4 prevê empreendimentos de alto e médio impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimento de médio impacto.

Para o empreendimento listado na Tabela 3.20, a etapa seguinte é a contratação ou continuidade da estruturação de concessão patrocinada.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
48 - Implantação de trecho hidrovial na Hidrovia do São Francisco - Pirapora/MG a Ibotirama/BA	0,18332	Médio impacto	14,34	Alta viabilidade	986.171.782	1.646.616.292	2.632.788.074
Total	-----	-----	-----	-----	986.171.782	1.646.616.292	2.632.788.074

Tabela 3.20: Carteira PPP4

Carteira PPP5 - Empreendimentos dutoviários para contratação ou continuidade da estruturação de Concessão ou Concessão Patrocinada

A Tabela 3.21 exibe os empreendimentos da carteira PPP5⁴, conforme ilustra a Figura 3.15. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Dutoviário;
- **Esfera:** Federal, Estadual, Municipal e indefinido;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.15: Mapa de Empreendimentos da Carteira PPP5

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	4	14.813.394.911	0	0	14.813.394.911
Total	4	14.813.394.911	0	0	14.813.394.911

Tabela 3.21: Empreendimentos Carteira PPP5 por impacto

⁴A carteira PPP5 prevê empreendimentos de alto e médio impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de médio impacto.

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.22, a etapa seguinte é a contratação ou continuidade da estruturação de concessão patrocinada.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
714 - Implantação de dutovia em Projeto Dutoviário D2: Construção do Poliduto Regap – Uberaba/MG	0,18862	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	200.000.000	0	200.000.000
715 - Implantação de dutovia em Projeto Dutoviário D3: Construção do Poliduto Regap – Governador Valadares/MG	0,17589	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	90.000.000	0	90.000.000
993 - Implantação de dutovia em Oleoduto Uberaba/MG - Cuiabá/MT	0,17599	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	9.916.722.126	0	9.916.722.126
996 - Implantação de dutovia em Gasoduto Linhares/ES - Gov. Valadares/MG	0,15699	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	4.606.672.785	0	4.606.672.785
Total	-----	-----	-----	-----	14.813.394.911	0	14.813.394.911

Tabela 3.22: Carteira PPP5

3.3.2. Carteiras para Prospecção de Investimentos

Carteira Plan1 - Empreendimentos rodoviários Federais para alinhamento de investimentos

A Tabela 3.23 exibe os empreendimentos da carteira Plan1, conforme ilustra a Figura 3.16. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta, média e baixa;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.16: Mapa de Empreendimentos da Carteira Plan1

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	11	9.562.975.376	13.465.605.295	1.235.580.408	23.028.580.671
Alto impacto	4	8.297.642.573	5.287.239.866	1.097.009.210	13.584.882.439
Total	15	17.860.617.949	18.752.845.161	2.332.589.618	36.613.463.110

Tabela 3.23: Empreendimentos Carteira Plan1 por impacto

Para os empreendimentos listados⁵ na Tabela 3.24, recomenda-se alinhar as prioridades com os órgãos responsáveis pela sua gestão.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
81 - Implantação de trecho rodoviário na BR-135/MG (Itacarambi - Divisa MG/BA)	0,35037	Alto impacto	9,05	Média viabilidade	4.044.906.985	2.221.851.907	6.266.758.892
112 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-251/MG	0,29673	Alto impacto	9,06	Média viabilidade	3.866.908.098	2.761.301.141	6.628.209.239
130 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG - PAC	0,34721	Alto impacto	14,04	Alta viabilidade	385.827.490	304.086.818	689.914.308
140 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/MG - PAC	0,35049	Alto impacto	14,86	Alta viabilidade	0	0	0
46 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-116 / 251 / MG: Contratação BNDES (1600 km) - Lote 1	0,35907	Médio impacto	11,88	Alta viabilidade	1.716.093.170	5.279.508.474	6.995.601.644
50 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/495/MG/RJ	0,32698	Médio impacto	11,17	Alta viabilidade	233.826.663	2.213.739.336	2.447.565.999
60 - Implantação de trecho rodoviário na BR-154/MG	0,16626	Médio impacto	7,29	Média viabilidade	262.640.577	144.267.462	406.908.039
68 - Lotes 8 e 9 - BR-367/MG	0,23977	Médio impacto	7,77	Média viabilidade	2.453.199.550	1.751.793.046	4.204.992.596
69 - Lote 10 - BR-265/MG	0,26090	Médio impacto	9,04	Média viabilidade	1.527.634.214	1.740.160.698	3.267.794.912
70 - Lote 19 - BR-464/497/MG	0,22229	Médio impacto	8,44	Média viabilidade	1.453.025.788	1.031.265.321	2.484.291.109
75 - Lote 40 - BR-479/DF/GO/MG	0,20045	Médio impacto	6,76	Média viabilidade	1.834.271.217	1.261.807.951	3.096.079.168
106 - Lote 11 - BR-251/DF/GO/MG	0,22510	Médio impacto	9,30	Média viabilidade	0	0	0
121 - Implantação do Terminal Rodoviário de Santa Juliana	0,07737	Médio impacto	0,00	Média viabilidade	3.887.496	0	3.887.496
131 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-251/MG - PAC	0,22982	Médio impacto	9,23	Média viabilidade	0	0	0
138 - Implantação de trecho rodoviário na BR-364/MG - PAC	0,23503	Médio impacto	9,62	Média viabilidade	78.396.701	43.063.007	121.459.708
Total	-----	-----	-----	-----	17.860.617.949	18.752.845.161	36.613.463.110

Tabela 3.24: Carteira Plan1

⁵São concorrentes os seguintes empreendimentos: 46, 112 e 131; 99 e 140; 106 e 112.

Carteira Plan2 - Empreendimentos ferroviários Federais para alinhamento de investimentos

A Tabela 3.25 exibe os empreendimentos da carteira Plan2, conforme ilustra a Figura 3.17. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Ferroviário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Alta, média e baixa;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.17: Mapa de Empreendimentos da Carteira Plan2

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	6	16.467.384.783	18.908.389.170	0	35.375.773.953
Alto impacto	3	25.931.090.511	8.908.071.650	8.630.674.696	34.839.162.161
Total	9	42.398.475.294	27.816.460.820	8.630.674.696	70.214.936.114

Tabela 3.25: Empreendimentos Carteira Plan2 por impacto

Para os empreendimentos listados⁶ na Tabela 3.26, recomenda-se alinhar as prioridades com os órgãos responsáveis pela sua gestão; a contratar o projeto; ou, quando aplicável, a buscar por alternativas viáveis de implantação.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
113 - Renovação da Concessão da Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.) - FCA	0,48515	Alto impacto	23,80	Alta viabilidade	18.881.477.333	6.816.243.807	25.697.721.140
739 - Implantação de trecho ferroviário em FC 48C - Extensão da Ferrovia do Aço, do Terminal de Otávio Dapieve (Município de Rio Acima) até Belo Horizonte (Caetano Furquim)	0,43226	Alto impacto	2,06	Média viabilidade	6.590.521.624	2.088.288.603	8.678.810.227
973 - Implantação de trecho ferroviário em Itabirito/MG a Santa Rita Durão/MG - Shortline Ferroviária	0,41196	Alto impacto	14,98	Alta viabilidade	459.091.554	3.539.240	462.630.794
85 - Implantação de trecho ferroviário em Sete Lagoas/MG a Anápolis/GO	0,37776	Médio impacto	15,21	Alta viabilidade	0	0	0
733 - Implantação de trecho ferroviário em FC 45B Anápolis/GO - Unai - Pirapora - Prudente de Moraes / Sete Lagoas/MG	0,35417	Médio impacto	10,25	Média viabilidade	14.350.555.956	16.426.219.932	30.776.775.888
737 - Ampliação de trecho ferroviário em FC 47A Capitão Eduardo (Município de Santa Luzia) - Pedreira do Rio das Velhas (Município de Sabará)	0,36040	Médio impacto	41,48	Alta viabilidade	94.343.999	1.128.521.249	1.222.865.248
738 - Implantação de trecho ferroviário em FC 48A, Extensão da Ferrovia do Aço, do Terminal de Otávio Dapieve (Município de Rio Acima) até Belo Horizonte (Caetano Furquim)	0,32160	Médio impacto	-4,62	Baixa viabilidade	0	0	0
746 - Implantação de trecho ferroviário em FC 105A Ferroanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 1	0,30456	Médio impacto	5,05	Média viabilidade	2.022.484.828	1.353.647.989	3.376.132.817
747 - Implantação de trecho ferroviário em FC 105C Ferroanel da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 2	0,37157	Médio impacto	2,49	Média viabilidade	0	0	0
Total	-----	-----	-----	-----	42.398.475.294	27.816.460.820	70.214.936.114

Tabela 3.26: Carteira Plan2

⁶São concorrentes os seguintes empreendimentos: 85 e 733; 738 e 739; 746 e 747.

Carteira Plan3 - Empreendimentos aeroportuários Federais para alinhamento de investimentos

A Tabela 3.27 exibe os empreendimentos da carteira Plan3, conforme ilustra a Figura 3.18. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Aeroportuário;
- **Esfera:** Federal, Estadual e Municipal;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Baixa;
- **Impacto:** Alto e médio.

Figura 3.18: Mapa de Empreendimentos da Carteira Plan3

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	4	524.797.026	525.618.600	0	1.050.415.626
Total	4	524.797.026	525.618.600	0	1.050.415.626

Tabela 3.27: Empreendimentos Carteira Plan3 por impacto

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.28, recomenda-se o alinhamento de prioridades com os órgãos competentes; a contratação do projeto; ou, quando aplicável, a buscar por alternativas de implantação.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1038 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto de Ubá/MG - SNUB	0,29896	Médio impacto	-15,30	Baixa viabilidade	155.280.215	83.132.239	238.412.454
1042 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Municipal José Figueiredo (Passos/MG) - SNOS	0,33329	Médio impacto	-4,32	Baixa viabilidade	44.467.161	42.031.311	86.498.472
1044 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Prefeito Octávio de Almeida Neves (São João del-Rei/MG) - SNJR	0,33639	Médio impacto	-3,01	Baixa viabilidade	174.708.062	200.227.525	374.935.587
1051 - Ampliação de terminal de passageiros do Aeroporto Usiminas (Santana do Paraíso/MG) - SBIP	0,29875	Médio impacto	-4,95	Baixa viabilidade	150.341.588	200.227.525	350.569.113
Total	-----	-----	-----	-----	524.797.026	525.618.600	1.050.415.626

Tabela 3.28: Carteira Plan3

3.3.3. Carteiras para Empreendimentos Contratados

Carteira Reg/Monit1 - Empreendimentos rodoviários Estaduais contratados ou em processo de contratação, para gestão dos contratos e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.29 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit1⁷, conforme ilustra a Figura 3.19. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Estadual;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.19: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit1

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	2	5.684.203.656	8.304.081.947	2.129.852.124	13.988.285.603
Médio impacto	3	9.085.290.295	7.400.077.156	1.866.253.849	16.485.367.451
Alto impacto	2	4.810.989.310	2.989.200.772	377.013.245	7.800.190.082
Total	7	19.580.483.261	18.693.359.875	4.373.119.218	38.273.843.136

Tabela 3.29: Empreendimentos Carteira Reg/Monit1 por impacto

⁷A carteira Reg/Monit1 prevê empreendimentos de alto, médio e baixo impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de alto e médio impacto.

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.30, a etapa seguinte é acompanhar a execução com prioridade.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
830 - Concessão Tergip	0,15455	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	1.037.262.697	1.037.262.697
842 - AB Nascentes das Gerais - MG-050/BR-265/BR-491	0,26085	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	4.810.989.310	1.951.938.075	6.762.927.385
788 - Lote 1 - Triângulo Mineiro	0,28626	Médio impacto	9,25	Média viabilidade	3.168.469.854	2.768.402.815	5.936.872.669
789 - Lote 2 - Sul de Minas	0,31326	Médio impacto	10,32	Alta viabilidade	5.314.929.555	3.691.362.286	9.006.291.841
831 - Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte	0,32488	Médio impacto	11,20	Alta viabilidade	601.890.886	940.312.055	1.542.202.941
790 - Lote 3 - Varginha Furnas	0,27554	Baixo impacto	9,25	Média viabilidade	2.572.736.745	2.560.936.086	5.133.672.831
829 - Eco 135 - BR-135/MG-231/LMG-754	0,27332	Baixo impacto	9,41	Média viabilidade	3.111.466.911	5.743.145.861	8.854.612.772
Total	-----	-----	-----	-----	19.580.483.261	18.693.359.875	38.273.843.136

Tabela 3.30: Carteira Reg/Monit1

Carteira Reg/Monit2 - Empreendimentos rodoviários Federais contratados ou em processo de contratação, para acompanhamento e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.31 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit2, conforme ilustra a Figura 3.20. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.20: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit2

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	2	1.337.522.618	5.744.002.223	127.732.845	7.081.524.841
Médio impacto	12	18.555.245.776	11.112.500.451	1.924.766.109	29.667.746.227
Alto impacto	5	3.607.506.227	17.032.714.085	2.662.770.776	20.640.220.312
Total	19	23.500.274.621	33.889.216.759	4.715.269.730	57.389.491.380

Tabela 3.31: Empreendimentos Carteira Reg/Monit2 por impacto

Para os empreendimentos listados⁸ na Tabela 3.32, a etapa seguinte é acompanhar a execução com prioridade.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
65 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG/RJ (Concer)	0,38893	Alto impacto	16,46	Alta viabilidade	58.414.812	1.561.086.398	1.619.501.210
67 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-381/MG (BH - Governador Valadares)	0,45721	Alto impacto	16,46	Alta viabilidade	139.195.406	2.175.769.933	2.314.965.339
105 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-116/465/493/RJ/MG (EcoRioMinas)	0,50637	Alto impacto	16,46	Alta viabilidade	1.949.707.734	7.339.013.750	9.288.721.484
123 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-381/MG/SP (Autopista Fernão Dias)	0,46095	Alto impacto	16,46	Alta viabilidade	139.300.183	5.013.617.605	5.152.917.788
132 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-365/MG - PAC	0,26802	Alto impacto	6,72	Média viabilidade	1.320.888.092	943.226.399	2.264.114.491
56 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-060/153/262/DF/GO/MG (Concebra)	0,37337	Médio impacto	7,69	Média viabilidade	8.321.594.022	3.709.977.634	12.031.571.656
1033 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-135/MG entre São João das Missões e Manga	0,15998	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
991 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/MG - Belo Horizonte/MG a Juiz de Fora/MG - Via Mineira	0,17409	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	4.974.974.215	2.438.236.034	7.413.210.249
139 - Implantação de trecho rodoviário na BR-367/MG - PAC	0,23408	Médio impacto	7,86	Média viabilidade	499.986.703	274.640.779	774.627.482
137 - Implantação de trecho rodoviário na BR-356/MG - PAC	0,22533	Médio impacto	6,79	Média viabilidade	257.688.719	141.547.425	399.236.144
135 - Implantação de trecho rodoviário na BR-265/MG - PAC	0,20253	Médio impacto	5,73	Média viabilidade	261.522.417	143.653.261	405.175.678
129 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-262/MG - Rota do Zebu	0,30540	Médio impacto	7,55	Média viabilidade	0	0	0
1034 - Implantação de trecho rodoviário na BR-265/MG entre Jacui e Alpinópolis	0,16813	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
128 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-040/GO/MG - Rota dos Cristais	0,32209	Médio impacto	9,04	Média viabilidade	3.946.408.005	4.277.256.430	8.223.664.435
63 - Implantação de trecho rodoviário na BR-367/MG	0,15789	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
134 - Implantação de trecho rodoviário na BR-135/MG - PAC	0,23875	Médio impacto	7,93	Média viabilidade	231.548.835	127.188.888	358.737.723
1035 - Implantação de trecho rodoviário na BR-440/MG	0,16554	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	61.522.860	0	61.522.860
104 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-050/GO/MG (Eco050)	0,27637	Baixo impacto	6,76	Média viabilidade	925.921.647	2.604.562.949	3.530.484.596
103 - Ampliação de trecho rodoviário na BR-364/365/MG/GO (Ecovias do Cerrado)	0,22776	Baixo impacto	3,55	Média viabilidade	411.600.971	3.139.439.274	3.551.040.245
Total	-----	-----	-----	-----	23.500.274.621	33.889.216.759	57.389.491.380

Tabela 3.32: Carteira Reg/Monit2

⁸São concorrentes os seguintes empreendimentos: 56 e 129; 63 e 139; 135 e 1034; 134 e 1033.

Carteira Reg/Monit3 - Empreendimentos ferroviários Federais contratados ou em processo de contratação, para acompanhamento e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.33 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit3, conforme ilustra a Figura 3.21. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- Setor: Ferroviário;
- Esfera: Federal;
- Status: Em contratação e contratado;
- Viabilidade: Alta, média, baixa e sem avaliação;
- Impacto: Alto, médio e baixo.

Figura 3.21: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit3

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	3	5.460.075.630	37.095.000.000	507.264.358	42.555.075.630
Médio impacto	1	9.785.070.073	9.548.380.049	179.720.369	19.333.450.122
Alto impacto	4	70.025.303.823	73.804.765.056	12.815.920.167	143.830.068.879
Total	8	85.270.449.526	120.448.145.105	13.502.904.894	205.718.594.631

Tabela 3.33: Empreendimentos Carteira Reg/Monit3 por impacto

Para os empreendimentos listados⁹ na Tabela 3.34, recomenda-se o acompanhamento da execução dos empreendimentos.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
57 - Ampliação de trecho ferroviário em Renovação da Concessão da Malha Sudeste (MRS Logística S.A.)	0,39398	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	246.791.553	38.711.670.604	38.958.462.157
80 - Ampliação de trecho ferroviário na MRS Logística S.A.	0,51429	Alto impacto	23,80	Alta viabilidade	20.028.767.943	12.620.736.847	32.649.504.790
100 - Ampliação de trecho ferroviário em Estrada de Ferro Vitória a Minas (Vale S.A.) - EFVM	0,41665	Alto impacto	19,21	Alta viabilidade	10.193.615.470	17.741.350.418	27.934.965.888
108 - Ampliação de trecho ferroviário em Malha Centro-Leste (Ferrovia Centro-Atlântica S.A.) - FCA	0,39038	Alto impacto	7,91	Média viabilidade	39.556.128.857	4.731.007.187	44.287.136.044
107 - Implantação de trecho ferroviário em Ferrovia Norte-Sul Tramo Central e Extensão Sul (Rumo Malha Central S.A.) - FNSTC	0,33430	Médio impacto	15,18	Alta viabilidade	9.785.070.073	9.548.380.049	19.333.450.122
52 - Manutenção/Recuperação do Pátio Ferroviário de Santos Dumont/MG	0,14575	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
78 - Adequação da Linha Férrea em Juiz de Fora/MG	0,19432	Baixo impacto	0,00	Média viabilidade	301.834.631	37.095.000.000	37.396.834.631
114 - Resolução de Conflitos Urbanos Ferroviários	0,21483	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	5.158.240.999	0	5.158.240.999
Total	-----	-----	-----	-----	85.270.449.526	120.448.145.105	205.718.594.631

Tabela 3.34: Carteira Reg/Monit3

⁹São concorrentes os seguintes empreendimentos: 52, 57 e 80.

Carteira Reg/Monit4 - Empreendimentos aeroportuários Estaduais contratados ou em processo de contratação, para gestão dos contratos e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.35 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit4¹⁰, conforme ilustra a Figura 3.22. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Aeroportuário;
- **Esfera:** Estadual e Municipal;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.22: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit4

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	1	0	0	0	0
Alto impacto	2	196.413.854	686.139.063	60.134.477	882.552.917
Total	3	196.413.854	686.139.063	60.134.477	882.552.917

Tabela 3.35: Empreendimentos Carteira Reg/Monit4 por impacto

¹⁰A carteira Reg/Monit4 prevê empreendimentos de alto, médio e baixo impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de alto e médio impacto.

Para os empreendimentos listados ¹¹ na Tabela 3.36, recomenda-se acompanhar a execução ou assumir a gestão.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1067 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Prefeito Octávio De Almeida Neves (São João Del Rei/MG) - SNJR	0,21535	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1925 - Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG - Carlos Drummond de Andrade	0,54295	Alto impacto	8,10	Média viabilidade	196.413.854	686.139.063	882.552.917
1066 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Regional da Zona da Mata (Goianá/MG) - SBZN	0,20329	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
Total	-----	-----	-----	-----	196.413.854	686.139.063	882.552.917

Tabela 3.36: Carteira Reg/Monit4

¹¹Os valores financeiros desses empreendimentos não estavam disponíveis.

Carteira Reg/Monit5 - Empreendimentos aeroportuários Federais contratados ou em processo de contratação, para acompanhamento e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.37 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit5, conforme ilustra a Figura 3.23. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Aeroportuário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.23: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit5

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	1	3.887.717.486	169.903.416	1.793.680.967	4.057.620.902
Alto impacto	3	12.580.377.776	797.349.521	4.392.788.279	13.377.727.297
Total	4	16.468.095.262	967.252.937	6.186.469.246	17.435.348.199

Tabela 3.37: Empreendimentos Carteira Reg/Monit5 por impacto

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.38, recomenda-se o acompanhamento da execução dos empreendimentos.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
997 - Implantação de terminal de passageiros em BH Airport (Confins/MG) - SBCF	0,50825	Alto impacto	12,68	Alta viabilidade	3.066.958.201	298.560.998	3.365.519.199
998 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato (Uberlândia/MG) - UDI	0,40297	Alto impacto	-5,12	Baixa viabilidade	3.146.620.550	298.560.998	3.445.181.548
1000 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Mário Ribeiro (Montes Claros/MG) - MOC	0,35330	Alto impacto	-13,64	Baixa viabilidade	6.366.799.025	200.227.525	6.567.026.550
999 - Operação de terminal de passageiros em Aeroporto Mário de Almeida Franco (Uberaba/MG) - UBA	0,33528	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	3.887.717.486	169.903.416	4.057.620.902
Total	-----	-----	-----	-----	16.468.095.262	967.252.937	17.435.348.199

Tabela 3.38: Carteira Reg/Monit5

Carteira Reg/Monit6 - Empreendimentos hidroviários e portuários Federais contratados ou em processo de contratação, para acompanhamento e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.39 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit6¹², conforme ilustra a Figura 3.24. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Hidroviário e portuário;
- **Esfera:** Federal;
- **Status:** Em contratação e Contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.24: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit6

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Alto impacto	1	13.587.041	1.953.366.549	721.738.156	1.966.953.590
Total	1	13.587.041	1.953.366.549	721.738.156	1.966.953.590

Tabela 3.39: Empreendimentos Carteira Reg/Monit6 por impacto

¹²A carteira Reg/Monit6 prevê empreendimentos de alto, médio e baixo impacto, porém a priorização resultou apenas em empreendimentos de alto impacto.

Para os empreendimentos listados na Tabela 3.40, recomenda-se o acompanhamento da execução com prioridade.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
122 - Manutenção de trecho hidroviário na Hidrovia do Rio Paraná	0,48184	Alto impacto	24,68	Alta viabilidade	13.587.041	1.953.366.549	1.966.953.590
Total	-----	-----	-----	-----	13.587.041	1.953.366.549	1.966.953.590

Tabela 3.40: Carteira Reg/Monit6

Carteira Reg/Monit7 - Empreendimentos dutoviários contratados ou em processo de contratação, para gestão dos contratos e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.41 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit7, conforme ilustra a Figura 3.25. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Dutoviário;
- **Esfera:** Federal, Estadual, Municipal e indefinido;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.25: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit7

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	5	0	0	0	0
Médio impacto	2	0	0	0	0
Alto impacto	2	0	0	0	0
Total	9	0	0	0	0

Tabela 3.41: Empreendimentos Carteira Reg/Monit7 por impacto

Para os empreendimentos listados¹³ na Tabela 3.42, a etapa seguinte é acompanhar a execução.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1885 - Operação do Mineroduto Samarco	0,19171	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1886 - Operação do Mineroduto Minas-Rio	0,24532	Alto impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1884 - Operação de dutovia em ORBEL II	0,16753	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1888 - Operação de dutovia em ORBEL I	0,16740	Médio impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1883 - Operação do Mineroduto Vale Tapira-Uberaba	0,15027	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1887 - Operação de dutovia em GASBEL - II (Trecho 2: Tapinhoá/Rio das Flores - Betim)	0,14505	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1889 - Operação de dutovia em OSBRA 20 POL (REPLAN - Senador Canedo)	0,12970	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1890 - Operação de dutovia em GASBEL (REDUC/REGAP)	0,14720	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
1891 - Operação de dutovia em Paulínia-Jacutinga	0,12040	Baixo impacto	Não se aplica	Não se aplica	0	0	0
Total	-----	-----	-----	-----	0	0	0

Tabela 3.42: Carteira Reg/Monit7

¹³Os valores financeiros desses empreendimentos não estavam disponíveis.

Carteira Reg/Monit8 - Empreendimentos dutoviários contratados ou em processo de contratação, para gestão dos contratos e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.43 exibe os empreendimentos da carteira Reg/Monit8, conforme ilustra a Figura 3.26. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Hidroviário;
- **Esfera:** Estadual;
- **Status:** Em contratação e contratado;
- **Viabilidade:** Alta, média, baixa e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto, médio e baixo.

Figura 3.26: Mapa de Empreendimentos da Carteira Reg/Monit8

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Médio impacto	1	15.207.177	83.340.481	0	98.547.658
Total	1	15.207.177	83.340.481	0	98.547.658

Tabela 3.43: Empreendimentos Carteira Reg/Monit8 por impacto

Para os empreendimentos listados¹⁴ na Tabela 3.44, a etapa seguinte é acompanhamento e monitoramento da execução das obras.

Empreendimento	IC	Impacto	TIR (%)	Viabilidade	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1926 - Balsa Manga-Matias Cardoso	0,18507	Médio impacto	13,21	Alta viabilidade	15.207.177	83.340.481	98.547.658
Total	-----	-----	-----	-----	15.207.177	83.340.481	98.547.658

Tabela 3.44: Carteira Reg/Monit8

¹⁴Os valores financeiros desses empreendimentos não estavam disponíveis.

3.3.4. Carteiras para Empreendimentos em Rodovias Estaduais de Execução Pública

Carteira RodoPub1 - Empreendimentos rodoviários para contratação ou continuidade dos estudos/projetos para execução com recursos públicos

A Tabela 3.45 exibe os empreendimentos da carteira RodoPub1, conforme ilustra a Figura 3.27. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- **Setor:** Rodoviário;
- **Esfera:** Estadual;
- **Status:** Concepção, estudo, projeto e análise prévia;
- **Viabilidade:** Baixa viabilidade e sem avaliação;
- **Impacto:** Alto.

Figura 3.27: Mapa de Empreendimentos da Carteira RodoPub1

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Alto impacto	305	15.832.398.357	996.999.130	27.645.785	16.829.397.487
Total	305	15.832.398.357	996.999.130	27.645.785	16.829.397.487

Tabela 3.45: Empreendimentos Carteira RodPub1 por impacto

Em razão da grandeza da carteira RodoPub1, dividiu-se o resultado da classificação por intervenção principal, conforme indica a Tabela 3.46, que será detalhado nos subitens seguintes.

Intervenção Principal	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)	Investimento Total (%)
Ampliação de OAE	1	760.439.906	996.999.130	1.757.439.036	10,44
Ampliação de trecho rodoviário	2	4.072.309.198	0	4.072.309.198	24,20
Implantação de trecho rodoviário	9	5.014.330.945	0	5.014.330.945	29,80
Implantação de OAE	53	379.333.510	0	379.333.510	2,25
Manutenção de trecho rodoviário	239	5.605.984.798	0	5.605.984.798	33,31
Total	305	15.832.398.357	996.999.130	16.829.397.487	100,00

Tabela 3.46: Resumo por Intervenção da Carteira RodoPub1

Para os empreendimentos listados da Tabela 3.47 à Tabela 3.58, a recomendação é contratar ou dar continuidade à execução, conforme o caso.

Carteira RodoPub1 - Implantação de OAE

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
248 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio São Francisco - Entr. MGC-135 (Manga) - Porto Matias e Variante na Rodovia MG-401	0,15699	Alto impacto	152.051.817	0	152.051.817
686 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Itanguá do trecho Senador Modestino - Itamarandiba	0,15665	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
547 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Ribeirão Salitre do trecho Presidente Olegário - Galena	0,15654	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
622 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Pedra Branca do trecho Entr. BR-116 - Pedra Azul	0,15649	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
435 - Implantação de OAE na MG-406 (Rubim a Rio do Prado)	0,15639	Alto impacto	96.364	0	96.364
676 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Jaboticaba do trecho Arinos - Unai	0,15603	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
678 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Uruçuia do trecho Arinos - Unai	0,15603	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
677 - Implantação de OAE: Ponte sobre o rib. Capas do trecho Arinos - Unai	0,15603	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
621 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Santa Rosa do trecho Pedra Grande - Pedra Azul	0,15590	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
610 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Ribeirão Japy do trecho Guaxupé - São Pedro da União	0,15578	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
638 - Implantação de OAE: Ponte sobre cór. São Félix do trecho Santa Margarida - Entr. BR-262	0,15543	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
530 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Ribeirão de Areia do trecho Camilinho - Rio Paraúna	0,15514	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
529 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Capim Branco do trecho Ent. Alvorada de Minas - Ent. Itapanhoacanga	0,15361	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
635 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Pau Alto do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15343	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
617 - Implantação de OAE: Ponte sobre rib. Cangalha do trecho Unai - Paracatu	0,15341	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
290 - Implantação de OAE: Serro - Milho Verde (Pte. Rib. Três Barras)	0,15327	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
623 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Santo Antônio do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15310	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
626 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Santaninha do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15299	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
624 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio São Jacinto do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15299	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
625 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Santana do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15299	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
627 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Todos os Santos do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15299	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
628 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Canabrava do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,15299	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
636 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Preto II do trecho Itaipé - Santa Cruz	0,15287	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
680 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio São Francisco do trecho Pedras de Maria Cruz - Januária	0,15040	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
681 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Poeira do trecho Pedras de Maria Cruz - Januária	0,15040	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
688 - Implantação de OAE: Ponte sobre o rib. Cercado do trecho Caratinga - Brasilândia de Minas	0,15037	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
687 - Implantação de OAE: Ponte sobre o rib. Tronco do trecho Caatinga - Brasilândia de Minas	0,15037	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997

Tabela 3.47: Carteira RodoPub1 - Implantação de OAE (Parte 1)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
616 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Engenho Velho do trecho Paracatu - João Pinheiro	0,15033	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
583 - Implantação de OAE: Ponte sobre cór. Barra Nova do trecho Felisburgo - Jequitinhonha	0,15023	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
288 - Implantação de OAE: Porto Buriti - Entr. BR-040 (João Pinheiro)	0,15020	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
679 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Uruçuia do trecho Buritis - Formoso	0,14997	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
328 - Implantação de OAE: LMG-714 (Entr. BR-040 a Porto Diamante)	0,14978	Alto impacto	159.135	0	159.135
533 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Bicudo do trecho Ent. para Diamante - Rio Bicudo	0,14926	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
632 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio São Domingos do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14886	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
629 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Laje do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14870	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
631 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Uruçu do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14870	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
630 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Quejeme do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14870	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
684 - Implantação de OAE: Ponte sobre Cór. Olaria do trecho Senador Modestino - Itamarandiba	0,14795	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
683 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio São Domingos do trecho Senador Modestino - Itamarandiba	0,14795	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
685 - Implantação de OAE: Ponte sobre Cór. Veneno do trecho Senador Modestino - Itamarandiba	0,14795	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
579 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Medeia do trecho Rubim - Rio do Prado	0,14782	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
582 - Implantação de OAE: Ponte sobre rib. Bandeira do trecho Rubim - Rio do Prado	0,14782	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
674 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio São Francisco do trecho Entr. BR-352 - Pompéu	0,14746	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
581 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Alcobaça do trecho Machacalis - Umburatiba	0,14739	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
634 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Ene do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14642	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
633 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Sangue do trecho Nanuque - Teófilo Otoni	0,14642	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
585 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Jequitinhonha do trecho Araçuaí - Coronel Murta	0,14559	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
580 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Córrego Pam Pam do trecho Machacalis - Águas Formosas	0,14559	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
682 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Itamarandiba do trecho Entr. Capetinha - Itamarandiba	0,14518	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
584 - Implantação de OAE: Ponte sobre Rio Araçuaí do trecho Araçuaí - Virgem da Lapa	0,14461	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
586 - Implantação de OAE: Ponte sobre o cór. Morgado do trecho Araçuaí - Novo Cruzeiro	0,14439	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
392 - Implantação de OAE: Capinópolis - Entr. BR-365 (Ituiutaba)	0,14335	Alto impacto	1.528.341	0	1.528.341
615 - Implantação de OAE: Ponte sobre o Rio Escuro do trecho BR-040 - Vazante	0,14231	Alto impacto	4.601.997	0	4.601.997
Total	-----	-----	379.333.510	0	379.333.510

Tabela 3.48: Carteira RodoPub1 - Implantação de OAE (Parte 2)

Carteira RodoPub1 - Ampliação e Implantação de Trecho Rodoviário

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
833 - Implantação de trecho rodoviário: Redes Locais	0,21029	Alto impacto	686.460.502	0	686.460.502
835 - Implantação de trecho rodoviário: Entre Redes	0,19986	Alto impacto	575.843.405	0	575.843.405
29 - Lote 16 - Uberaba / Iturama	0,19242	Alto impacto	2.785.631.491	0	2.785.631.491
866 - Implantação de trecho Rodoviário entre a divisa com Goiás e Montalvânia/MG	0,19144	Alto impacto	2.011.652.812	0	2.011.652.812
1011 - Ampliação de trecho rodoviário na CMG-497	0,19125	Alto impacto	1.286.677.707	0	1.286.677.707
837 - Implantação de trecho rodoviário: Anel Urbano	0,18814	Alto impacto	289.479.558	0	289.479.558
907 - Implantação de trecho Rodoviário entre Pindorama/BA e Montezuma/MG	0,18723	Alto impacto	814.549.915	0	814.549.915
1010 - Implantação de trecho rodoviário: Anel Viário de Ipatinga/MG	0,18701	Alto impacto	171.624.830	0	171.624.830
916 - Implantação de trecho Rodoviário entre São Gonçalo do Rio Abaixo/MG e Nova Era/MG	0,18444	Alto impacto	177.878.203	0	177.878.203
836 - Implantação de trecho rodoviário: Centralidade Norte	0,17906	Alto impacto	280.059.847	0	280.059.847
418 - Implantação de trecho rodoviário: Virgem da Lapa - Entr. LMG-677	0,15526	Alto impacto	6.781.873	0	6.781.873
Total	-----	-----	9.086.640.143	0	9.086.640.143

Tabela 3.49: Carteira RodoPub1 - Ampliação e Implantação de Trecho Rodoviário

Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
31 - Lote 18 - Montes Claros	0,18667	Alto impacto	2.312.297.104	0	2.312.297.104
18 - Lote 5 - Pouso Alegre	0,18205	Alto impacto	0	0	0
1138 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-259 - Entr. MG-314 (Conceição de Tronqueiros) a Sabinópolis (início trecho urbano) - 2ª CRG - Guanhães	0,17184	Alto impacto	57.871.902	0	57.871.902
1265 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-259 - Sabinópolis (início trecho urbano) a início perímetro urbano de Gouveia) - 8ª CRG - Diamantina	0,16663	Alto impacto	85.369.935	0	85.369.935
1136 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-040 - Crucilândia a Brumadinho - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,16605	Alto impacto	14.243.871	0	14.243.871
1787 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-460 - Lambari (fim trecho urbano) a Entr. MG-347 (Carmo de Minas) - 10ª CRG-Varginha	0,16578	Alto impacto	28.433.101	0	28.433.101
1715 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-758 - Entr. MG-C259 à Entr. BR-381 - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16571	Alto impacto	48.323.937	0	48.323.937
1343 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-179 - Entr. BR-491 (Alfenas) à Entr. BR-459 (p/ Pouso Alegre) - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,16560	Alto impacto	32.900.016	0	32.900.016
1137 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-120 - Entr. p/ M dos Homens (div. 38/02 CRG) a div. 02/12 - 2ª CRG - Guanhães	0,16496	Alto impacto	33.577.216	0	33.577.216
1649 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-635 - final perímetro urbano Gameleiras à Entr. MG-C122 C (p/Mato Verde) - 32ª CRG - Janaúba	0,16475	Alto impacto	14.265.181	0	14.265.181
1750 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-010 - Conceição do Mato Dentro à Entr. MG-229 (Sapo) (div. 02/08 CRG) - 2ª CRG - Guanhães	0,16474	Alto impacto	48.707.585	0	48.707.585
1612 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-353 - Entr. BR-040 B (p/ Rio de Janeiro) a Rio Preto (div. MG/RJ) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,16453	Alto impacto	22.663.144	0	22.663.144
1267 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-259 - Ponte sobre o Rio Paraúna (div. 8/9 CRG) à Entr. BR-040 (Felixlândia) - 9ª CRG - Curvelo	0,16452	Alto impacto	50.704.920	0	50.704.920
1681 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-202 - Entr. MG-402 (p/ Uruçuaia) à Entr. MG-400/CMG-479 (Farofão) - 36ª CRG - Arinos	0,16427	Alto impacto	24.642.713	0	24.642.713
1713 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-181 - Riachinho (div. 36/39 CRG) a Ribeirão Canastra - 39ª CRG - João Pinheiro	0,16422	Alto impacto	46.879.724	0	46.879.724
1737 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-425 - Entr. BR-381 (Coronel Fabriciano) à Entr. LMG-760 (Cava Grande) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16365	Alto impacto	8.722.441	0	8.722.441
1383 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-356 à Ouro Preto A - 17ª CRG - Ponte Nova	0,16362	Alto impacto	6.606.346	0	6.606.346
1826 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-356 à Ouro Preto B - 17ª CRG - Ponte Nova	0,16362	Alto impacto	483.967	0	483.967
408 - Manutenção de trecho rodoviário: Cangalhas - Boqueirão	0,16362	Alto impacto	60.060.000	0	60.060.000
1124 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-440 - Entr. BR-356 (Cachoeira do Campo) à Entr. MG-030 (Engenheiro Correia) - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,16362	Alto impacto	1.540.405	0	1.540.405
1717 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-760 - Entr. MG-425 (Cava Grande) à Entr. MG-320 (p/São José Goiabal) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16359	Alto impacto	22.032.433	0	22.032.433
1802 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-434 - Entr. BR-381 (p/ Belo Horizonte) a início perímetro urbano Itabira - 12ª CRG - Itabira	0,16358	Alto impacto	9.433.128	0	9.433.128
1658 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-635 - final perímetro urbano Santo Antônio do Retiro (div. 32/34 CRG) à Entr. BR-342(B) Montezuma - 34ª CRG - Salinas	0,16337	Alto impacto	3.882.619	0	3.882.619
1799 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-779 - Itabira (Parque de Exposições) a João Monlevade - 12ª CRG - Itabira	0,16335	Alto impacto	5.119.660	0	5.119.660
1591 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-111 à Caparaó - 29ª CRG - Manhumirim	0,16328	Alto impacto	2.678.335	0	2.678.335
1551 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-610 - Divisópolis a Pedra Azul - 27ª CRG - Pedra Azul	0,16317	Alto impacto	4.402.477	0	4.402.477
1464 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-381 - div. ES/MG à Entr. BR-259(A) (São Vitor) - 23ª CRG - Governador Valadares	0,16291	Alto impacto	91.136.886	0	91.136.886

Tabela 3.50: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 1)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1592 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-474 à Taparuba - 29ª CRG - Manhumirim	0,16269	Alto impacto	1.707.365	0	1.707.365
1722 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-381 a Antônio Dias - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16265	Alto impacto	1.621.279	0	1.621.279
1720 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-232 - Entr. BR-381 (Ipatinga) a Braúnas (div. 40/2 CRG) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16249	Alto impacto	17.825.981	0	17.825.981
1125 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-442 - Entr. BR-040 (p/ Congonhas) a Belo Vale - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,16247	Alto impacto	12.504.106	0	12.504.106
1163 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-238 - Entr. BR-040 (div. 1/3 CRG) à Entr. MG-060 (Maravilhas) - 3ª CRG - Pará de Minas	0,16238	Alto impacto	12.080.678	0	12.080.678
1645 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MGC-122 a Mamonas - 32ª CRG - Janaúba	0,16237	Alto impacto	1.478.726	0	1.478.726
1189 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-030 - km 106,5 (div. 1/4 CRG) à Entr. BR-040 - 4ª CRG - Barbacena	0,16221	Alto impacto	6.027.642	0	6.027.642
1307 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-232 - Morro do Pilar a Gruta Nossa Entr. MG-010 (Alto do Palácio) - 12ª CRG - Itabira	0,16216	Alto impacto	5.728.491	0	5.728.491
1261 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-220 - Rodeador a Rodeador - 8ª CRG - Diamantina	0,16200	Alto impacto	0	0	0
1391 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-120 - acesso Cajuri) a Dom Silvério - 17ª CRG - Ponte Nova	0,16169	Alto impacto	60.048.194	0	60.048.194
1719 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-123 - Entr. BR-381 (João Monlevade) à Entr. MG-C120 - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16158	Alto impacto	10.370.435	0	10.370.435
1663 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-626 - Entr. BR-251 (p/BR-116) à Entr. BR-251 (p/ Montes Claros) - 34ª CRG - Salinas	0,16152	Alto impacto	18.578.381	0	18.578.381
1689 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-892 - Entr. BR-135 (Montalvânia) a final perímetro urbano Juvenília (divisa MG/BA) - 37ª CRG - Janaúba	0,16143	Alto impacto	8.035.780	0	8.035.780
1505 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-455 - Entr. BR-262 (Campo Florido) a Ponte sobre o Rio Cabaçal - 25ª CRG - Uberaba	0,16139	Alto impacto	18.913.750	0	18.913.750
1684 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-479 - Chapada Gaúcha à Entr. MG-202 A (Arimos) - 36ª CRG - Arinos	0,16129	Alto impacto	17.970.808	0	17.970.808
1580 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-111 a Faria Lemos - 29ª CRG - Manhumirim	0,16128	Alto impacto	1.163.548	0	1.163.548
1745 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-010 - Estação BRT/MOVE São Gabriel a Venda Nova (Viaduto Vilarinho) - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,16120	Alto impacto	25.721.056	0	25.721.056
1397 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-223 - Entr. BR-365 (p/ Patrocínio) à Entr. BR-050 A (div. 18/11CRG) - 18ª CRG - Monte Carmelo	0,16099	Alto impacto	43.567.938	0	43.567.938
1730 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-458 a Aeroporto Regional do Vale do Aço - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,16078	Alto impacto	767.376	0	767.376
1836 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-262 - Entr. p/ Cachoeira do Brumado à Entr. MG-129 - 17ª CRG - Ponte Nova	0,16069	Alto impacto	54.331.990	0	54.331.990
1690 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-135 - Entr. BR-030(B) (Montalvânia) a Manga (início perímetro urbano) - 37ª CRG - Janaúba	0,16058	Alto impacto	9.853.431	0	9.853.431
1202 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-135 - Pedro Teixeira (início trecho urbano) a Pedro Teixeira (início trecho desafetado) - 4ª CRG - Barbacena	0,16051	Alto impacto	0	0	0
1589 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-482 a início perímetro urbano Ponte Alta - 29ª CRG - Manhumirim	0,16049	Alto impacto	875.749	0	875.749
1597 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-834 - Carangola à Entr. MG-111 (Carangola) - 29ª CRG - Manhumirim	0,16048	Alto impacto	0	0	0
1557 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-217 - Entr. BR-116 (p/ Teófilo Otoni) a Malacacheta (div. 28/38 CRG) - 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,16037	Alto impacto	46.009.282	0	46.009.282
1691 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-135 - início perímetro urbano Itacarambi (início calçamento) a Lontra - 37ª CRG - Janaúba	0,16027	Alto impacto	41.130.622	0	41.130.622
1162 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-060 - Esmeraldas (Córrego São José) a Pompéu Velho (div. 3/35 CRG) - 3ª CRG - Pará de Minas	0,16026	Alto impacto	25.193.577	0	25.193.577

Tabela 3.51: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 2)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1310 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-135 - Lontra a div. 13/6 CRG - 13ª CRG - Brasília de Minas	0,15972	Alto impacto	26.906.537	0	26.906.537
1735 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-320 - Entr. BR-381 (p/ Cel Fabriciano) a final perímetro urbano Mariléria - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15956	Alto impacto	5.191.702	0	5.191.702
1744 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-816 - Entr. LMG-511 (Alto da Mangabeira) à Entr. MG-010 (Serra do Cipó) - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15947	Alto impacto	5.351.635	0	5.351.635
1877 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-816 - início perímetro urbano Santana do Riacho à Entr. LMG-511 (Alto Mangabeira) - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15946	Alto impacto	0	0	0
1388 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-129 a Santa Rita de Ouro Preto - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15939	Alto impacto	0	0	0
1680 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-181 - Entr. MG-202 (P/Arinos) a Riachinho (div. 36/39 CRG) - 36ª CRG - Arinos	0,15936	Alto impacto	4.099.728	0	4.099.728
1479 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. LMG-788 a Alvarenga - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15921	Alto impacto	1.426.184	0	1.426.184
186 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MG-634 (p/ Almenara) - Mata Verde	0,15913	Alto impacto	65.245.174	0	65.245.174
1869 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-126 - Mar de Espanha a Mar de Espanha - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15907	Alto impacto	50.923.934	0	50.923.934
1667 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-235 - Entr. LMG-794 A (p/E. do Indaiá) a Serra da Saudade - 35ª CRG - Abaeté	0,15904	Alto impacto	3.384.106	0	3.384.106
1490 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-848 - São Pedro da União a São Pedro da União - 24ª CRG - Passos	0,15902	Alto impacto	0	0	0
1605 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-393 - div. RJ/MG (Pirapetinga) à Entr. BR-116(A) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15880	Alto impacto	29.399.717	0	29.399.717
1687 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-604 - Entr. LMG-603 (p/ Januária) a início perímetro urbano de Bonito de Minas - 37ª CRG - Januária	0,15870	Alto impacto	8.623.199	0	8.623.199
1321 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-202 - Entr. BR-135 B (p/ Mirabela) à Entr. MG-161 - 13ª CRG - Brasília de Minas	0,15867	Alto impacto	33.389.074	0	33.389.074
1547 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-632 - entr BR-116 a Cachoeira Pajeú - 27ª CRG - Pedra Azul	0,15866	Alto impacto	3.526.525	0	3.526.525
1544 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-614 - Entr. LMG-610 (p/ Mata Verde) à Entr. BR-116 (Divisa Alegre) - 27ª CRG - Pedra Azul	0,15864	Alto impacto	5.860.115	0	5.860.115
407 - Manutenção de trecho rodoviário: Bonfinópolis de Minas - Brasilândia de Minas (km 60 ao 121)	0,15844	Alto impacto	43.615.000	0	43.615.000
1770 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-679 - Entr. BR-365 a Claro dos Poços - 6ª CRG - Montes Claros	0,15830	Alto impacto	729.702	0	729.702
1494 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-344 - divisa MG/SP à Entr. MG-050 (P/ Itaú de Minas) - 24ª CRG - Passos	0,15820	Alto impacto	42.461.178	0	42.461.178
1350 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-267 - Entr. MG-179/453 (Machado) à Entr. BR-146(A) - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,15816	Alto impacto	12.939.141	0	12.939.141
1135 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-030 - Entr. BR-356(B) (BH Shopping) a Rio Acima - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15812	Alto impacto	11.430.723	0	11.430.723
1759 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-383 - Entr. LMG-501 (contorno de São Brás do Suaçu) à Entr. MG-270 - 4ª CRG - Barbacena	0,15810	Alto impacto	4.746.857	0	4.746.857
1727 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - km 7,2 a Parque Estadual do Rio Doce - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15806	Alto impacto	2.099.316	0	2.099.316
168 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-365 (Pirapora) - Entr. BR-135 (Corinto)	0,15796	Alto impacto	115.876.240	0	115.876.240
1556 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-211 - Entr. BR-116 a Novo Cruzeiro (div. 28/38 CRG) - 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,15795	Alto impacto	28.498.938	0	28.498.938
1140 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-736 - Entr. MGC-120 à Entr. MG-117 (P/ Coluna) - 2ª CRG - Guanhães	0,15786	Alto impacto	7.630.322	0	7.630.322
1209 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-275 - Entr. MG-124 (Brás Pires) a Senhora de Oliveira (fim do trecho urbano) - 5ª CRG - Ubã	0,15777	Alto impacto	3.673.746	0	3.673.746

Tabela 3.52: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 3)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1707 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-251 a início perímetro urbano de Dom Bosco - 39ª CRG - João Pinheiro	0,15771	Alto impacto	2.615.232	0	2.615.232
1731 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. CMG-120/BR-120 a Nova Era (início perímetro urbano) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15771	Alto impacto	416.519	0	416.519
1728 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-381 a Nova Era - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15771	Alto impacto	2.521.973	0	2.521.973
1678 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-628 - Entr. MG-202 (Farofa) à Entr. MG-188 - 36ª CRG - Arinos	0,15749	Alto impacto	36.180.691	0	36.180.691
1153 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-229 - Dom Joaquim à Entr. MG-010 (Sapo) - 2ª CRG - Guanhães	0,15745	Alto impacto	19.380.155	0	19.380.155
1831 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-120 a Cajuri - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15733	Alto impacto	0	0	0
1710 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-667 - Entr. MG-181 (Brasilândia) a Santa Fé de Minas - 39ª CRG - João Pinheiro	0,15731	Alto impacto	23.050.324	0	23.050.324
1268 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-754 - AMG-0910 (Curvelo) a início do trecho concessionado - 9ª CRG - Curvelo	0,15723	Alto impacto	3.749.950	0	3.749.950
1273 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. CMG-135 (A) (p/ Montes Claros) à Entr. CMG-259 (B) (Curvelo) - 9ª CRG - Curvelo	0,15723	Alto impacto	6.696.539	0	6.696.539
1274 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. AMG-0910 (Curvelo) à Entr. CMG-259 (Curvelo) - 9ª CRG - Curvelo	0,15723	Alto impacto	543.789	0	543.789
1650 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-635 - Entr. MG-C122 A (p/Mato Verde) a final perímetro urbano Santo Antônio do Retiro (DIV 32/34 CRG) - 32ª CRG - Janaúba	0,15711	Alto impacto	8.787.283	0	8.787.283
1545 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-618 - Entr. BR-116 à Entr. p/ Águas Vermelhas (B) - 27ª CRG - Pedra Azul	0,15708	Alto impacto	3.263.992	0	3.263.992
1563 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-342 - Entr. MG-211 (Carai) à Entr. BR-116(A) (Catuji) - 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,15694	Alto impacto	7.947.349	0	7.947.349
1481 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-458 - Tarumirim à Entr. BR-116(A) (Taruaçu) - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15691	Alto impacto	11.130.645	0	11.130.645
1152 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-229 - Entr. BR-120 (Senhora do Porto) a Senhora do Porto - 2ª CRG - Guanhães	0,15691	Alto impacto	0	0	0
1463 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-259 - Entr. BR-116/451 à Entr. MG-314 (Conceição de Tronqueiros) - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15686	Alto impacto	8.569.822	0	8.569.822
1358 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-270 - Entre Rios de Minas à Entr. BR-381 - 16ª CRG - Oliveira	0,15657	Alto impacto	46.557.650	0	46.557.650
1736 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-320 - início perímetro urbano São José do Goiabal à Entr. BR-262 (p/ Rio Casca) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15657	Alto impacto	14.096.233	0	14.096.233
1706 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-214 - Senador Modestino Gonçalves a Senador M.Gonçalves (div. 38/8 CRG) - 38ª CRG - Capelinha	0,15656	Alto impacto	0	0	0
1319 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-161 - Entr. MG-202 a Rio São Francisco (div. 13/33 CRG) - 13ª CRG - Brasília de Minas	0,15652	Alto impacto	1.015.527	0	1.015.527
1113 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-813 - Entr. BR-040 à Entr. MG-040 - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15651	Alto impacto	2.287.206	0	2.287.206
1702 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-211 - Novo Cruzeiro (div. 28/38 CRG) a Setubinha - 38ª CRG - Capelinha	0,15650	Alto impacto	11.329.858	0	11.329.858
1190 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-129 - Ouro Branco (div. 17/4 CRG) a Conselheiro Lafaiete - 4ª CRG - Barbacena	0,15648	Alto impacto	11.246.188	0	11.246.188
1575 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-108 a Durandé (B) - 29ª CRG - Manhumirim	0,15645	Alto impacto	0	0	0
1248 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-187 - Entr. MG-230 (Salitre de Minas) à Entr. BR-262 - 7ª CRG - Araxá	0,15644	Alto impacto	36.833.135	0	36.833.135
1184 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-482 - Piranga à Entr. BR-040 (Conselheiro Lafaiete) - 4ª CRG - Barbacena	0,15642	Alto impacto	47.564.728	0	47.564.728
1793 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MGC-262 a Brumal - 12ª CRG - Itabira	0,15639	Alto impacto	0	0	0

Tabela 3.53: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 4)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1415 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-460 - final perímetro urbano Munhoz à Entr. BR-381 - 19ª CRG - Itajubá	0,15638	Alto impacto	7.945.694	0	7.945.694
1315 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-403 - São João da Ponte a Ibiracatu - 13ª CRG - Brasília de Minas	0,15632	Alto impacto	14.292.791	0	14.292.791
1436 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-439 - Entr. BR-354 (p/ Arcos) à Entr. MG-170 (p/ Pimenta) - 20ª CRG - Formiga	0,15627	Alto impacto	7.650.936	0	7.650.936
1686 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-479 - Chapada Gaúcha a Pandeiros - 37ª CRG - Januária	0,15625	Alto impacto	0	0	0
1588 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116 a Orizânia - 29ª CRG - Manhumirim	0,15621	Alto impacto	0	0	0
1471 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-788 - Entr. p/ Alvarenga a Tarumirim - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15613	Alto impacto	11.302.002	0	11.302.002
1320 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-202 - São João da Ponte a Entr. BR-135 A (Japonvar) - 13ª CRG - Brasília de Minas	0,15613	Alto impacto	7.524.615	0	7.524.615
1250 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-230 - Entr. p/R Parnaíba (div. 14/7 CRG) à Entr. MG-187 (div. 7/18 CRG) - 7ª CRG - Araxá	0,15601	Alto impacto	18.331.244	0	18.331.244
1212 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-452 - Entr. MGC-265/MG-448 à Entr. BR-040 - 5ª CRG - Ubá	0,15596	Alto impacto	20.473.293	0	20.473.293
1145 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-232 - Dolores de Guanhães a Entr. BR-120 A - 2ª CRG - Guanhães	0,15595	Alto impacto	3.433.124	0	3.433.124
1144 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-780 - Entr. MGC-259 à Entr. BR-120 - 2ª CRG - Guanhães	0,15591	Alto impacto	4.715.771	0	4.715.771
1620 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-874 - Entr. BR-267 (p/ Bicas) à Entr. BR-040 B - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15590	Alto impacto	8.032.143	0	8.032.143
1711 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-680 - Entr. MG-181 (Brasilândia de Minas) - km 0 a Rio Paracatu (DIV 26CRG) - km 20- 39ª CRG - João Pinheiro	0,15590	Alto impacto	340.328	0	340.328
1355 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-843 - Entr. BR-369 à Entr. BR-381 - 16ª CRG - Oliveira	0,15585	Alto impacto	7.137.413	0	7.137.413
1542 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-251 - Pedra Azul à Entr. BR-116(A) - 27ª CRG - Pedra Azul	0,15578	Alto impacto	13.701.382	0	13.701.382
1606 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-494 - Andrelândia à Entr. BR-267 (Arantina) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15577	Alto impacto	5.919.467	0	5.919.467
1412 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-173 - Sapucaí Mirim à divisa SP/MG - 19ª CRG - Itajubá	0,15572	Alto impacto	1.995.948	0	1.995.948
1147 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. LMG-736 a São José do Jacuri - 2ª CRG - Guanhães	0,15568	Alto impacto	185.518	0	185.518
1146 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. LMG-736 a São José do Jacuri - 2ª CRG - Guanhães	0,15568	Alto impacto	296.933	0	296.933
1617 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-040 a Santana do Deserto - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15568	Alto impacto	754.437	0	754.437
1348 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-267 a Paiolinho - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,15564	Alto impacto	2.336.243	0	2.336.243
1278 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-220 - Monjolos (div. 8/9 CRG) à Entr. BR-040 (p/ Três Marias) - 9ª CRG - Curvelo	0,15560	Alto impacto	19.464.266	0	19.464.266
1604 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-383 - Madre de Deus de Minas à Entr. p/São Vicente de Minas (B) (div. 30/10 CRG) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15559	Alto impacto	12.804.484	0	12.804.484
1682 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-400 - Entr. CMG-479 (Farofão)/MG-202 a Formoso - 36ª CRG - Arinos	0,15556	Alto impacto	42.608.916	0	42.608.916
1732 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-120 - entr MG-123 (P/ Alvinópolis) à Entr. BR-381(B) (p/Nova Era) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15551	Alto impacto	6.055.268	0	6.055.268
1763 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-356 - Entr. BR-120(B) (Coimbra) a Ervália - 5ª CRG - Ubá	0,15545	Alto impacto	3.780.237	0	3.780.237
1405 - Manutenção de trecho rodoviário na BR-459 - fim per. urbano de Itajubá à div. MG/SP - 19ª CRG - Itajubá	0,15535	Alto impacto	0	0	0

Tabela 3.54: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 5)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1196 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-443 a acesso bairro 1º de Maio - 4ª CRG - Barbacena	0,15535	Alto impacto	305.980	0	305.980
1827 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-262 a Diogo de Vasconcelos - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15534	Alto impacto	701.128	0	701.128
1581 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116 a Caputira - 29ª CRG - Manhumirim	0,15534	Alto impacto	3.670.090	0	3.670.090
1615 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-353 a Belmiro Braga - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15531	Alto impacto	3.759.071	0	3.759.071
1768 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-611 - Entr. BR-365 a Coração de Jesus - 6ª CRG - Montes Claros	0,15531	Alto impacto	6.879.544	0	6.879.544
1465 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-451 - Marilac à Entr. BR-116(A) - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15518	Alto impacto	7.797.241	0	7.797.241
1251 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-235 - Entr. BR-354 B (div. 14/7 CRG) à Entr. MG-187 (Ibiá) - 7ª CRG - Araxá	0,15512	Alto impacto	11.837.260	0	11.837.260
1708 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-662 - Entr. LMG-664 (p/ Bonfínópolis) a Natalândia - 39ª CRG - João Pinheiro	0,15509	Alto impacto	669.142	0	669.142
177 - Manutenção de trecho rodoviário: Coromandel - Patrocínio	0,15506	Alto impacto	40.612.000	0	40.612.000
1368 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-369 - São Francisco de Paula Oliveira a final perímetro urbano Oliveira - 16ª CRG - Oliveira	0,15505	Alto impacto	21.494.772	0	21.494.772
1371 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-335 - Entr. MG-332 B (Bom Sucesso) à Entr. BR-265 (Lavras) - 16ª CRG - Oliveira	0,15503	Alto impacto	13.989.012	0	13.989.012
1149 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MGC-120 a São Pedro do Suaçuí - 2ª CRG - Guanhães	0,15498	Alto impacto	600.797	0	600.797
1156 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-416 - Entr. MGC-120 (p/ Guanhães) a São Pedro do Suaçuí - 2ª CRG - Guanhães	0,15498	Alto impacto	102.354	0	102.354
1795 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-129 a Itabira - 12ª CRG - Itabira	0,15496	Alto impacto	1.919.872	0	1.919.872
1709 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-664 - Entr. p/ Natalândia à Entr. LMG-628 - 39ª CRG - João Pinheiro	0,15496	Alto impacto	6.089.596	0	6.089.596
1309 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-462 - Entr. BR-120/MG-129 a Itabira (bairro Campestre I) - 12ª CRG - Itabira	0,15496	Alto impacto	888.969	0	888.969
1446 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-642 - Entr. MGC-367/MG-405 a Santa Maria do Salto - 21ª CRG - Jequitinhonha	0,15491	Alto impacto	4.648.305	0	4.648.305
1281 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-383 - Entr. p/São Vicente de Minas (B) (div. 30/10 CRG) à Entr. BR-354(A) (Cruzília) - 10ª CRG - Varginha	0,15490	Alto impacto	38.020.903	0	38.020.903
1449 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-105 - Rio Jequitinhonha (div. 27/21 CRG) a Águas Formosas (div. 21/28 CRG) - 21ª CRG - Jequitinhonha	0,15481	Alto impacto	13.453.800	0	13.453.800
1734 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-820 - final perímetro urbano São Domingos do Prata a Dionísio - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15481	Alto impacto	7.031.371	0	7.031.371
1177 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-252 - Entr. MG-430 (p/Igaratinga) a Araújos (div. 3/20 CRG) - 3ª CRG - Pará de Minas	0,15478	Alto impacto	16.023.917	0	16.023.917
1373 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-817 - Entr. MG-326 (Cláudio Manoel) à Entr. MG-262 - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15474	Alto impacto	0	0	0
1835 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-129 - Mariana à Entr. MG-262/BR-356(A) - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15474	Alto impacto	0	0	0
1379 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-326 - Cláudio Manoel (div. 12/17 CRG) ao fim do trecho pavimentado - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15474	Alto impacto	1.360.691	0	1.360.691
1621 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-874 - Entr. BR-040 C (início trecho urbano) a Simão Pereira (fim trecho urbano) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15461	Alto impacto	0	0	0
1622 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-874 - Entr. p/ Simão Pereira a divisa MG/RJ (Paraibuna) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15461	Alto impacto	2.052.301	0	2.052.301
1797 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-776 - Senhora do Carmo a Itambé do Mato Dentro - 12ª CRG - Itabira	0,15459	Alto impacto	0	0	0

Tabela 3.55: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 6)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
154 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-262 - Arcos	0,15457	Alto impacto	45.045.000	0	45.045.000
1619 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-040 (Barreira do Triunfo) à Entr. MG-353 - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15456	Alto impacto	3.236.273	0	3.236.273
1569 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-838 - Entr. BR-262 a Luisburgo - 29ª CRG - Manhumirim	0,15456	Alto impacto	23.535.550	0	23.535.550
1475 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116-Sobrália a Fernandes Tourinho - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15454	Alto impacto	307.063	0	307.063
1653 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-602 - final perímetro urbano Taiobeiras a início perímetro urbano São João do Paraíso - 34ª CRG - Salinas	0,15453	Alto impacto	43.225.628	0	43.225.628
1221 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-265 - Entr. BR-116/356 (Muriáe) à Entr. BR-120(A) (Guidoval) - 5ª CRG - Ubá	0,15451	Alto impacto	8.596.778	0	8.596.778
1458 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-678 - Novo Cruzeiro à Entr. MG-211 - 22ª CRG - Araçuaí	0,15451	Alto impacto	0	0	0
1698 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-720 - São Sebastião do Maranhão à Entr. MG-C120 - 38ª CRG - Capelinha	0,15450	Alto impacto	7.863.910	0	7.863.910
1651 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-674 - Entr. BR-365 a Ponto Chique - 33ª CRG - Pirapora	0,15450	Alto impacto	17.948.875	0	17.948.875
1637 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-497 - Entr. BR-364(B) à div. MG/MS (Rio Paranaíba) - 31ª CRG - Ituiutaba	0,15448	Alto impacto	42.353.363	0	42.353.363
1126 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Ribeirão Sarzedo à Entr. Av. Inhotim - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15440	Alto impacto	473.968	0	473.968
1611 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-285 - divisa RJ/MG à Entr. BR-116 (Laranjal) - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15439	Alto impacto	5.976.603	0	5.976.603
1654 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-623 - Ninheira a São João do Paraíso (início Pontilhão) - 34ª CRG - Salinas	0,15435	Alto impacto	7.083.342	0	7.083.342
695 - Manutenção de trecho rodoviário: Jordânia - Almenara	0,15435	Alto impacto	48.490.000	0	48.490.000
1695 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-120 - Entr. MG-308 (Capelinha) à Entr. p/ M dos Homens (div. 38/2 CRG) - 38ª CRG - Capelinha	0,15434	Alto impacto	20.213.314	0	20.213.314
1729 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116 (Caratinga) a Aeroporto de Ubaporanga - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15432	Alto impacto	2.257.022	0	2.257.022
1277 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-040 à Entr. Avenida Tancredo Neves/Rua I - 9ª CRG - Curvelo	0,15430	Alto impacto	0	0	0
1269 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-164 - Entr. BR-040 a final perímetro urbano Felixlândia (Córrego do Bagre) - 9ª CRG - Curvelo	0,15430	Alto impacto	0	0	0
1260 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-214 - Senador M.Gonçalves (div. 38/8 CRG) à Entr. MGC-367 - 8ª CRG - Diamantina	0,15422	Alto impacto	6.251.950	0	6.251.950
214 - Manutenção de trecho rodoviário: Funil (km 44) – Brumadinho (km 50,2)	0,15403	Alto impacto	4.433.000	0	4.433.000
1804 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-436 - Entr. BR-381 a início do trecho urbano (Barão de Cocais) (km 16,2) - 12ª CRG - Itabira	0,15402	Alto impacto	7.427.443	0	7.427.443
1692 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-603 - Januária a início Terra Indígena Xacriabá - 37ª CRG - Januária	0,15398	Alto impacto	17.723.373	0	17.723.373
1564 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-342 - Entr. BR-116(B)/418/MG-217 (Teófilo Otoni) a Ouro Verde de Minas - 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,15397	Alto impacto	20.004.657	0	20.004.657
1522 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-262 a Veríssimo - 25ª CRG - Uberaba	0,15390	Alto impacto	7.761.940	0	7.761.940
153 - Manutenção de trecho rodoviário: Guarda Mor - Coromandel	0,15386	Alto impacto	65.994.500	0	65.994.500
1294 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-452 - Entr. BR-153(B) à Entr. BR-365(A) (Xapetuba) - 11ª CRG - Uberlândia	0,15380	Alto impacto	50.063.102	0	50.063.102

Tabela 3.56: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 7)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1662 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-624 - Entr. LMG-635 à Entr. LMG-602 (p/ Taiobeiras) - 34ª CRG - Salinas	0,15380	Alto impacto	2.643.391	0	2.643.391
1228 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-451 - Entr. BR-135 (Bocaiúva) a Rio Jequitinhonha - 6ª CRG - Montes Claros	0,15378	Alto impacto	43.894.631	0	43.894.631
1340 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-847 - Entr. BR-146 (São Pedro da União) à Entr. MG-446 - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,15374	Alto impacto	4.273.403	0	4.273.403
1636 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-497 - Entr. BR-153 (Prata) à Entr. BR-364(A) (Campina Verde) - 31ª CRG - Ituiutaba	0,15371	Alto impacto	14.899.446	0	14.899.446
1332 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-060 - São Gonçalo do Abaeté (DIV 35/14 CRG) à Entr. BR-365 - 14ª CRG - Patos de Minas	0,15357	Alto impacto	7.444.563	0	7.444.563
409 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MGC-383 (p/ Cristina) - Entr. MGC-460 (Carmo de Minas)	0,15357	Alto impacto	12.584.000	0	12.584.000
1685 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-479 - Entr. MG-202(B) (Farofão) à div. MG/GO - 36ª CRG - Arinos	0,15353	Alto impacto	5.458.697	0	5.458.697
1290 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-267 a Aiuruoca - 10ª CRG - Varginha	0,15352	Alto impacto	1.881.652	0	1.881.652
1514 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-810 - Entr. BR-262 p/ Campo Florido a Pirajuba - 25ª CRG - Uberaba	0,15351	Alto impacto	6.154.379	0	6.154.379
1639 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-510 - contorno de Jaíba à Entr. MG-401 à Entr. MG-401 B - 32ª CRG - Janaúba	0,15347	Alto impacto	3.765.657	0	3.765.657
1746 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-020 - Bairro Pinhões à Entr. p/ Taquaraçu de Minas - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15346	Alto impacto	8.711.697	0	8.711.697
1679 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-638 - Uruana a Garapuava - 36ª CRG - Arinos	0,15346	Alto impacto	1.598.009	0	1.598.009
1849 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-350 - perímetro urbano São Sebastião do Rio Verde B a fim perímetro urbano São Sebastião do Rio Verde - 19ª CRG - Itajubá	0,15344	Alto impacto	0	0	0
1812 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-146/491 a Juruiaia - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,15344	Alto impacto	2.295.100	0	2.295.100
1587 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-265 a Divino - 29ª CRG - Manhumirim	0,15340	Alto impacto	653.404	0	653.404
1264 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-010 (Serro) a Alvorada de Minas - 8ª CRG - Diamantina	0,15340	Alto impacto	4.739.049	0	4.739.049
1688 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-605 - Entr. BR-135 (Norte) à Entr. BR-135 (Sul) - 37ª CRG - Januária	0,15339	Alto impacto	6.730.372	0	6.730.372
1375 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-829 - Entr. MG-262 a Barra Longa - 17ª CRG - Ponte Nova	0,15337	Alto impacto	3.389.226	0	3.389.226
1560 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116 a Itambacuri - 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,15336	Alto impacto	3.129.359	0	3.129.359
1130 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Prudente de Moraes (Cemitério) a final perímetro urbano Funilândia - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15332	Alto impacto	3.289.187	0	3.289.187
414 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MG-408 - Entr. BR-040 (km 165 ao 215,6)	0,15329	Alto impacto	36.179.000	0	36.179.000
169 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-135 - Morro da Garça	0,15322	Alto impacto	10.367.500	0	10.367.500
383 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-365 p/Patrocínio - Entr. MG-187 (Div. 07/18 URG) - Entr. BR-146 p/Serra do Salitre	0,15317	Alto impacto	30.387.500	0	30.387.500
1421 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-460 (Toledo) à div. MG/SP (Pedra Bela) - 19ª CRG - Itajubá	0,15317	Alto impacto	267.582	0	267.582
1786 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-383 - início perímetro urbano São Lourenço à Entr. BR-460 (São Lourenço) - 10ª CRG - Varginha	0,15317	Alto impacto	22.925.869	0	22.925.869
1881 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-252 - Entr. MG-164 (B) (p/ Sto.A.Monte) à Entr. MG-170 (Moema) - 20ª CRG - Formiga	0,15316	Alto impacto	0	0	0

Tabela 3.57: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 8)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1192 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-040 a Santana dos Montes - 4ª CRG - Barbacena	0,15316	Alto impacto	5.329.945	0	5.329.945
1693 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-603 - final Terra Indígena Xacriabá a Miravânia - 37ª CRG - Januária	0,15315	Alto impacto	4.220.723	0	4.220.723
1272 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. CMG-135 a Santa Bárbara - 9ª CRG - Curvelo	0,15309	Alto impacto	10.878.122	0	10.878.122
1626 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-226 - Entr. BR-153 (p/ Centralina) a Ipiacu - 31ª CRG - Ituiutaba	0,15306	Alto impacto	16.155.749	0	16.155.749
1570 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-852 - Entr. BR-262 a Santa Margarida - 29ª CRG - Manhumirim	0,15306	Alto impacto	7.625.296	0	7.625.296
1259 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-010 - Entr. BR-259 A a Serra Azul de Minas (fim do trecho pavimentado) - 8ª CRG - Diamantina	0,15298	Alto impacto	5.511.490	0	5.511.490
1697 - Manutenção de trecho rodoviário na CMG-451 - Entr. BR-367(B) à Entr. MG-117/214 (Itamarandiba) - 38ª CRG - Capelinha	0,15296	Alto impacto	24.059.058	0	24.059.058
1393 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-738 - Entr. MG-188 (Coromandel) - (Rotatória) a final perímetro urbano Coromandel - 18ª CRG - Monte Carmelo	0,15296	Alto impacto	0	0	0
1567 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-615 - Antônio Prado de Minas a Barão do Monte Alto - 29ª CRG - Manhumirim	0,15294	Alto impacto	8.339.225	0	8.339.225
1178 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-423 - Entr. BR-262 à Entr. BR-352 A (Brumado) - 3ª CRG - Pará de Minas	0,15291	Alto impacto	9.912.427	0	9.912.427
1470 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-775 - Entr. LMG-766 (p/BR-116) a Tumiritinga - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15290	Alto impacto	7.881.039	0	7.881.039
1703 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-217 - Malacacheta (div. 28/38 CRG) à Entr. BR-120 (Água Boa) - 38ª CRG - Capelinha	0,15288	Alto impacto	11.957.258	0	11.957.258
1608 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-866 - Andrelândia (Entr. BR-494) a São Vicente de Minas - 30ª CRG - Juiz de Fora	0,15284	Alto impacto	13.407.472	0	13.407.472
1344 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-446 - Nova Resende (div. 24/15 CRG: início pavimentação) à Entr. BR-146/491 (Muzambinho) - 15ª CRG - Poços de Caldas	0,15283	Alto impacto	6.252.419	0	6.252.419
1123 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-437 - Entr. MGC-262 (Sabará) à Entr. AMG-0150 (Nova Lima) - 1ª CRG - Belo Horizonte	0,15280	Alto impacto	0	0	0
395 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-040 - São Sebastião das Águas Claras	0,15275	Alto impacto	5.434.000	0	5.434.000
1661 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-251 a Santa Cruz de Salinas (início perímetro urbano) - 34ª CRG - Salinas	0,15273	Alto impacto	2.996.410	0	2.996.410
1823 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-270 - Entr. MG-C383 (Entre Rios Minas) a Entre Rios Minas - 16ª CRG - Oliveira	0,15272	Alto impacto	2.406.840	0	2.406.840
1733 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-820 - Entr. BR-262 à Entr. CMG-120 (A) - 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,15267	Alto impacto	385.535	0	385.535
1775 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-735 - Milho Verde a S. Gonçalo do Rio das Pedras - 8ª CRG - Diamantina	0,15266	Alto impacto	5.328.661	0	5.328.661
1474 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. BR-116 a Sobralia - 23ª CRG - Governador Valadares	0,15263	Alto impacto	1.589.931	0	1.589.931
1855 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-891 - Córrego Danta à Entr. BR-354 - 20ª CRG - Formiga	0,15261	Alto impacto	21.781.269	0	21.781.269
1187 - Manutenção de trecho rodoviário na LMG-844 - Entr. BR-040 a Casa Grande - 4ª CRG - Barbacena	0,15260	Alto impacto	12.268.591	0	12.268.591
1761 - Manutenção de trecho rodoviário na MG-155 - Jeceaba à Entr. BR-383 - 4ª CRG - Barbacena	0,15256	Alto impacto	2.044.630	0	2.044.630
1537 - Manutenção de trecho rodoviário na AMG-900 - Entr. MG-188 a Guarda-Mor - 26ª CRG - Paracatu	0,15249	Alto impacto	0	0	0
Total	-----	-----	5.605.984.798	0	5.605.984.798

Tabela 3.58: Carteira RodoPub1 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 9)

Carteira RodoPub2 - Empreendimentos rodoviários contratados ou em processo de contratação, para acompanhamento e monitoramento da execução das obras

A Tabela 3.59 exibe os empreendimentos da carteira RodoPub2¹⁵, conforme ilustra a Figura 3.28. Os critérios adotados para selecionar empreendimentos para essa carteira foram:

- Setor: Rodoviário
- Esfera: Estadual
- Status: Em contratação e contratado
- Viabilidade: Sem avaliação
- Impacto: Alto, médio e baixo

Figura 3.28: Mapa de Empreendimentos da Carteira RodoPub2

¹⁵Foram incluídos na carteira RodoPub2 todos os empreendimentos de conservação rodoviária, independentemente da classificação de impacto (alto, médio ou baixo).

Impacto	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Biênio 25-26 (R\$)	Investimento Total (R\$)
Baixo impacto	12	0	371.850.691	241.325.221	371.850.691
Médio impacto	64	3.473.678.698	375.654.040	1.363.728.446	3.849.332.738
Alto impacto	36	420.671.254	477.925.034	364.586.104	898.596.288
Total	112	3.894.349.952	1.225.429.765	1.969.639.771	5.119.779.717

Tabela 3.59: Empreendimentos Carteira RodPub2 por impacto

Em razão da grandeza da carteira RodoPub2, dividiu-se o resultado da classificação por intervenção principal, conforme indica a Tabela 3.60, que serão detalhados nos subitens seguintes.

Intervenção Principal	Empreendimentos	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)	%
Ampliação de trecho rodoviário	2	53.207.922	0	53.207.922	1,05
Implantação de OAE	4	20.605.681	0	20.605.681	0,41
Implantação de trecho rodoviário	25	2.829.862.335	0	2.829.862.335	55,63
Manutenção de OAE	5	0	17.155.364	17.155.364	0,34
Manutenção de trecho rodoviário	72	956.732.281	1.208.274.401	2.165.006.682	42,57
Total	112	3.894.349.952	1.225.429.765	5.119.779.717	100,00

Tabela 3.60: Resumo por Intervenção da Carteira RodoPub2

Para os empreendimentos listados da Tabela 3.61 à Tabela 3.65, a etapa seguinte é acompanhar a execução com prioridade.

Carteira RodoPub2 - Implantação de OAE

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
393 - Implantação de trecho rodoviário: Uberlândia - Contorno Sul Ponte sobre o Rio Uberabinha	0,15753	Alto impacto	14.274.449	0	14.274.449
223 - Implantação de OAE: Couto de Magalhães de Minas - Diamantina	0,15120	Alto impacto	96.364	0	96.364
202 - Alargamento da Ponte sobre Ferrovia da Vale - Caeté-Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais	0,12308	Médio impacto	1.632.871	0	1.632.871
385 - Implantação de OAE na LMG-840. Ponte sobre o Rio Matipó e Implantação de Interseção na Rodovia LMG-840, trecho Entr. BR-262 (Padre Fialho) a Pedra Bonita	0,12143	Médio impacto	4.601.997	0	4.601.997
Total	-----	-----	20.605.681	0	20.605.681

Tabela 3.61: Carteira RodoPub2 - Implantação de OAE

Carteira RodoPub2 - Implantação e Ampliação de Trecho Rodoviário

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1906 - Implantação de trecho rodoviário: Contorno de Caeté	0,17392	Médio impacto	60.724.620	0	60.724.620
313 - MG 252: Trecho km 87,3 (Entroncamento da MG-170 em Moema) e o km 70 (Entroncamento da MG-252 com a MG-164)	0,16646	Médio impacto	5.469.459	0	5.469.459
304 - Implantação de trecho rodoviário: Esmeraldas - São José da Varginha	0,16477	Médio impacto	89.914.301	0	89.914.301
294 - Implantação de trecho rodoviário: Sete Lagoas - Anel Viário (Complementação)	0,16007	Médio impacto	3.189.190	0	3.189.190
599 - Implantação de trecho rodoviário: São Gotardo - Entr. BR-354 (p/ Patos de Minas)	0,15932	Médio impacto	46.363.789	0	46.363.789
311 - Implantação de trecho rodoviário: LMG-881 - Itamonte - Alagoa	0,15931	Médio impacto	7.223.136	0	7.223.136
295 - Implantação de trecho rodoviário: Uberlândia - Contorno Sul (Complementação)	0,15825	Médio impacto	15.283.821	0	15.283.821
593 - Implantação de trecho rodoviário: Entr. MGC-265/MG-452 (p/Paiva) - Entr. BR-040	0,15754	Médio impacto	0	0	0
185 - Implantação de trecho rodoviário: Três Pontas - Varginha	0,15747	Médio impacto	44.751.477	0	44.751.477
306 - Pavimentação de trecho rodoviário em estrada vicinal em Canápolis	0,15705	Médio impacto	15.186.476	0	15.186.476
598 - Ampliação de trecho rodoviário: Entr. LMG-764 (p/ Matutina) - São Gotardo	0,15543	Médio impacto	8.456.445	0	8.456.445
1902 - Implantação de trecho rodoviário na MGC-479: Januária - Rio Pardo	0,15407	Médio impacto	523.615.132	0	523.615.132
251 - Implantação de trecho rodoviário: Fronteira dos Vales - Entr. MG-205 (Joaima)	0,15385	Médio impacto	32.576.737	0	32.576.737
291 - Implantação de trecho rodoviário: Serro (Alça Bairro Machadinho)	0,15379	Médio impacto	20.414.105	0	20.414.105
252 - Pavimentação de trecho rodoviário: Pintópolis - Uruçuia	0,15351	Médio impacto	100.025.490	0	100.025.490
280 - Implantação de trecho rodoviário: Januária - Tejuco - Pandeiros, na MGC-479	0,15238	Médio impacto	81.778.539	0	81.778.539
1904 - Implantação de trecho rodoviário na MG-214: Itamarandiba (Entr. BR-451) - Senador Modestino	0,15236	Médio impacto	241.159.987	0	241.159.987
201 - Implantação de trecho rodoviário: Estaca 0 a 1250 - Entre Ribeiros - Paracatu	0,15100	Médio impacto	48.867.703	0	48.867.703
1912 - Implantação de trecho rodoviário na LMG-626: Curral de Dentro - Mirandópolis	0,14893	Médio impacto	219.269.855	0	219.269.855
1903 - Implantação de trecho rodoviário na MG-220: Diamantina - Monjolos	0,14891	Médio impacto	374.289.290	0	374.289.290
1910 - Implantação de trecho rodoviário na LMG-629: Rio Pardo de Minas - Entr. LMG-635 (Mato Verde)	0,14875	Médio impacto	192.099.189	0	192.099.189
283 - Implantação de trecho rodoviário: Minas Novas (Contorno)	0,14861	Médio impacto	3.133.795	0	3.133.795
597 - Implantação de trecho rodoviário: Entr. MG-410 - Entr. BR-365 (Patos de Minas)	0,14852	Médio impacto	0	0	0
363 - Implantação de trecho rodoviário: Carlos Chagas - Distrito de Presidente Pena	0,14851	Médio impacto	5.044.383	0	5.044.383
310 - Implantação de trecho rodoviário: Entr. BR-040 - Morada Nova de Minas	0,14698	Médio impacto	92.500.000	0	92.500.000
1901 - Implantação de trecho rodoviário na MG-214: Capelinha - Itamarandiba	0,14563	Médio impacto	278.865.884	0	278.865.884
1898 - Implantação de trecho rodoviário na LMG-706: Entr. BR-040 - Vazante	0,14358	Médio impacto	372.867.454	0	372.867.454
Total	-----	-----	2.883.070.257	0	2.883.070.257

Tabela 3.62: Carteira RodoPub2 - Implantação e Ampliação de Trecho Rodoviário

Carteira RodoPub2 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
1092 - Conservação dos trechos rodoviários da 25ª CRG - Uberaba	0,18248	Alto impacto	0	34.577.207	34.577.207
1079 - Conservação dos trechos rodoviários da 12ª CRG - Itabira	0,17606	Alto impacto	0	16.261.029	16.261.029
1094 - Conservação dos trechos rodoviários da 27ª CRG - Pedra Azul	0,17255	Alto impacto	0	15.550.988	15.550.988
1085 - Conservação dos trechos rodoviários da 18ª CRG - Monte Carmelo	0,17118	Alto impacto	0	12.810.334	12.810.334
1104 - Conservação dos trechos rodoviários da 37ª CRG - Janaúria	0,17003	Alto impacto	0	14.043.879	14.043.879
1100 - Conservação dos trechos rodoviários da 33ª CRG - Pirapora	0,16907	Alto impacto	0	25.944.002	25.944.002
1081 - Conservação dos trechos rodoviários da 14ª CRG - Patos de Minas	0,16837	Alto impacto	0	31.954.876	31.954.876
1106 - Conservação dos trechos rodoviários da 39ª CRG - João Pinheiro	0,16694	Alto impacto	0	45.531.020	45.531.020
1105 - Conservação dos trechos rodoviários da 38ª CRG - Capelinha	0,16572	Alto impacto	0	12.880.408	12.880.408
1101 - Conservação dos trechos rodoviários da 34ª CRG - Salinas	0,16318	Alto impacto	0	4.847.068	4.847.068
1098 - Conservação dos trechos rodoviários da 31ª CRG - Ituiutaba	0,16316	Alto impacto	0	6.876.720	6.876.720
1103 - Conservação dos trechos rodoviários da 36ª CRG - Arinos	0,16233	Alto impacto	0	38.686.482	38.686.482
1074 - Conservação dos trechos rodoviários da 7ª CRG - Araxá	0,16228	Alto impacto	0	32.557.716	32.557.716
174 - Manutenção de trecho rodoviário: Congonhas do Norte - Ouro Fino - Conceição do Mato Dentro	0,16021	Alto impacto	87.457.719	0	87.457.719
1076 - Conservação dos trechos rodoviários da 9ª CRG - Curvelo	0,15961	Alto impacto	0	46.337.191	46.337.191
1088 - Conservação dos trechos rodoviários da 21ª CRG - Jequitinhonha	0,15721	Alto impacto	0	33.778.802	33.778.802
209 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - Subtrecho Divisa BA/MG - km 87 (Lote 1) / Nanuque - Divisa MG/ES	0,15659	Alto impacto	44.009.414	0	44.009.414
171 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-050 - Entr. MG-190 e Acesso a Conquista	0,15641	Alto impacto	19.594.485	0	19.594.485
381 - Manutenção de trecho rodoviário: Nova Porteirinha - Janaúba - Entr. BR-251 e Entr. MGC-122 - Capitão Enéas	0,15597	Médio impacto	80.448.238	0	80.448.238
172 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. BR-040 - Pompéu, Pompéu - Agropéu e Abaeté - Entr. LMG-793	0,15551	Alto impacto	27.790.425	0	27.790.425
366 - Manutenção de trecho rodoviário: Bonfinópolis de Minas - Natalândia	0,15497	Alto impacto	400.943	0	400.943
244 - Manutenção de trecho rodoviário: Águas Formosas - Pavão	0,15464	Alto impacto	18.217.795	0	18.217.795
178 - Manutenção de trecho rodoviário: Paracatu - Guarda Mor	0,15448	Médio impacto	26.424.734	0	26.424.734
181 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. Divisa BA/MG - Teófilo Otoni - subtrecho km 87 - km 178,3 (lote 2) / Ataleia - Entr. BR-418	0,15434	Alto impacto	50.868.508	0	50.868.508
245 - Manutenção de trecho rodoviário: Pavão - Entr. BR-116 (p/ Teófilo Otoni)	0,15429	Médio impacto	69.676.100	0	69.676.100
188 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MGC-455 (Pirajuba) - Frutal, Campo Florido - Pirajuba e Trevo de Pirajuba	0,15391	Alto impacto	10.416.397	0	10.416.397

Tabela 3.63: Carteira RodoPub2 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 1)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
293 - Manutenção de trecho rodoviário: Serro (MG-010 Dep. Augusto Clementino)	0,15344	Médio impacto	14.989.187	0	14.989.187
179 - Manutenção de trecho rodoviário: Entrº BR-262 (Araxá) - Div. MG/SP	0,15329	Alto impacto	71.756.984	0	71.756.984
292 - Manutenção de trecho rodoviário: Serro (Contorno Sul)	0,15323	Médio impacto	10.939.390	0	10.939.390
1093 - Conservação dos trechos rodoviários da 26ª CRG - Paracatu	0,15306	Alto impacto	0	5.441.839	5.441.839
382 - Manutenção de trecho rodoviário: Martinho Campos - Bom Despacho e Entr. BR-352 - Albert Isaacson	0,15264	Alto impacto	41.846.038	0	41.846.038
1102 - Conservação dos trechos rodoviários da 35ª CRG - Abaeté	0,15193	Alto impacto	0	30.773.759	30.773.759
384 - Manutenção de trecho rodoviário: Conceição do Mato Dentro - Serro	0,15142	Médio impacto	50.069.125	0	50.069.125
166 - Manutenção de trecho rodoviário: Bom Jesus do Galho - Entr. BR-116 (Caratinga) e São Sebastião do Anta - Inhapim	0,15049	Médio impacto	19.492.090	0	19.492.090
301 - Manutenção de trecho rodoviário: MG-329/ LMG-823 (Bom Jesus do Galho a Entr. BR-116 (Caratinga) e São Sebastião do Anta a Inhapim)	0,15049	Médio impacto	19.492.090	0	19.492.090
1078 - Conservação dos trechos rodoviários da 11ª CRG - Uberlândia	0,14972	Alto impacto	0	47.634.588	47.634.588
375 - Manutenção de trecho rodoviário: Aracitaba - Entr. MG-452 (p/ Oliveira Fortes) e Paiva - Oliveira Fortes	0,14962	Médio impacto	21.184.945	0	21.184.945
163 - Manutenção de trecho rodoviário: Dom Silvério - Ponte Nova e Sem Peixe - Entr. MGC-120	0,14927	Médio impacto	19.020.882	0	19.020.882
483 - Manutenção de trecho rodoviário: Cássia - Divisa MG/SP	0,14920	Médio impacto	128.044.416	0	128.044.416
157 - Manutenção de trecho rodoviário: Nacip Raydan - Virgolândia	0,14902	Médio impacto	4.395.958	0	4.395.958
182 - Manutenção de trecho rodoviário: Viçosa - Porto Firme	0,14895	Médio impacto	6.182.153	0	6.182.153
173 - Manutenção de trecho rodoviário: Porto Firme - Guaraciaba	0,14791	Médio impacto	12.000.000	0	12.000.000
161 - Manutenção de trecho rodoviário: Lajinha - Mutum	0,14760	Médio impacto	16.720.051	0	16.720.051
176 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MGC-464 (Sacramento) - Entr. BR-262	0,14743	Médio impacto	16.254.099	0	16.254.099
175 - Manutenção de trecho rodoviário: Entr. MG-030 - Raposos	0,14694	Médio impacto	4.770.718	0	4.770.718
159 - Manutenção de trecho rodoviário: Itabirinha - Mendes Pimentel	0,14637	Médio impacto	12.375.719	0	12.375.719
160 - Manutenção de trecho rodoviário: Goiabeira - Entr. BR-259	0,14603	Médio impacto	12.515.653	0	12.515.653
213 - Manutenção de trecho rodoviário: Condomínio Capela - Início Perímetro Urbano de Ribeirão das Neves (Trevo Cirin)	0,14571	Médio impacto	7.749.707	0	7.749.707
1089 - Conservação dos trechos rodoviários da 22ª CRG - Araçuaí	0,14505	Alto impacto	0	13.263.225	13.263.225
152 - Manutenção de trecho rodoviário: Indianópolis - Entr. BR-365	0,14476	Médio impacto	10.274.434	0	10.274.434
158 - Manutenção de trechos rodoviários: Pescador - Nova Módica e Nova Módica - São José do Divino	0,14256	Médio impacto	21.353.884	0	21.353.884
358 - Manutenção de OAE: Entr. BR-262 - Entr. MG-265 (p/ Pedra Bonita)	0,13968	Médio impacto	0	1.730.373	1.730.373

Tabela 3.64: Carteira RodoPub2 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 2)

Empreendimento	IC	Impacto	CAPEX (R\$)	OPEX (R\$)	Investimento Total (R\$)
367 - Manutenção de OAE: Entr. Cana Brava - Entr. MG-181	0,13626	Médio impacto	0	1.429.782	1.429.782
365 - Manutenção de OAE: Entr. BR-040 - Porto Burity	0,13626	Médio impacto	0	2.661.966	2.661.966
255 - Manutenção de OAE: Entr. Mercês - Rio Pomba e Rio Pomba - Tabuleiro	0,13560	Médio impacto	0	7.189.967	7.189.967
361 - Manutenção de OAE: Inhotim Viaduto II (Acesso)	0,12754	Médio impacto	0	4.143.276	4.143.276
1097 - Conservação dos trechos rodoviários da 30ª CRG - Juiz de Fora	0,12584	Alto impacto	0	8.173.901	8.173.901
1068 - Conservação dos trechos rodoviários da 1ª CRG - Belo Horizonte	0,10551	Médio impacto	0	95.315.623	95.315.623
1072 - Conservação dos trechos rodoviários da 5ª CRG - Ubá	0,10052	Médio impacto	0	52.604.103	52.604.103
1086 - Conservação dos trechos rodoviários da 19ª CRG - Itajubá	0,09727	Médio impacto	0	49.967.975	49.967.975
1083 - Conservação dos trechos rodoviários da 16ª CRG - Oliveira	0,09717	Médio impacto	0	45.171.574	45.171.574
1070 - Conservação dos trechos rodoviários da 3ª CRG - Pará de Minas	0,09287	Médio impacto	0	39.019.065	39.019.065
1077 - Conservação dos trechos rodoviários da 10ª CRG-Varginha	0,09118	Médio impacto	0	51.333.755	51.333.755
1107 - Conservação dos trechos rodoviários da 40ª CRG - Coronel Fabriciano	0,08888	Médio impacto	0	12.581.333	12.581.333
1096 - Conservação dos trechos rodoviários da 29ª CRG - Manhumirim	0,08318	Médio impacto	0	12.505.248	12.505.248
1082 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 15ª CRG - Poços de Caldas	0,08178	Baixo impacto	0	47.005.571	47.005.571
1091 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 24ª CRG - Passos	0,08044	Baixo impacto	0	6.672.684	6.672.684
1071 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 4ª CRG - Barbacena	0,07994	Baixo impacto	0	43.318.963	43.318.963
1095 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 28ª CRG - Teófilo Otoni	0,07524	Baixo impacto	0	36.529.878	36.529.878
1084 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 17ª CRG - Ponte Nova	0,07524	Baixo impacto	0	9.575.177	9.575.177
1080 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 13ª CRG - Brasília de Minas	0,07376	Baixo impacto	0	34.903.711	34.903.711
1099 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 32ª CRG - Janaúba	0,07322	Baixo impacto	0	15.161.499	15.161.499
1087 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 20ª CRG - Formiga	0,07301	Baixo impacto	0	8.042.094	8.042.094
1069 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 2ª CRG - Guanhães	0,07030	Baixo impacto	0	50.256.754	50.256.754
1090 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 23ª CRG - Governador Valadares	0,06664	Baixo impacto	0	36.558.454	36.558.454
1073 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 6ª CRG - Montes Claros	0,06543	Baixo impacto	0	34.694.185	34.694.185
1075 - Conservação dos Trechos Rodoviários da 8ª CRG - Diamantina	0,05433	Baixo impacto	0	49.131.721	49.131.721
Total	-----	-----	956.732.281	1.225.429.765	2.182.162.046

Tabela 3.65: Carteira RodoPub2 - Manutenção de OAE e Trecho Rodoviário (Parte 3)

Conclusão

Os impactos positivos da adoção de uma sólida metodologia de planejamento para os projetos de infraestrutura são de grande monta.

A carteira recomendada do PELT de Curto Prazo abrange 512 empreendimentos que interseccionam 851 municípios de Minas Gerais, isto é, aproximadamente 99% do território do Estado e que totalizam R\$ 531 Bi em investimentos, sendo R\$ 286 Bi de CAPEX e R\$ 245 Bi de OPEX. Do total, 164 empreendimentos já estão contratados ou sendo executados, e dos 348 empreendimentos restantes, há diferentes indicações sugeridas para a tomada de decisão gerencial em que dependem da carteira gerencial que o empreendimento foi alocado.

Considerando os impactos diretos dos empreendimentos a serem priorizados, estimam-se mais de R\$ 1,4 Tri de benefícios sociais e econômicos para Minas Gerais impulsionados pela infraestrutura até o ano de 2055.

Pela grandeza dos valores, percebe-se que o maior benefício dessa iniciativa é dotar os tomadores de decisão de uma orientação sólida, defensável e transparente, pois qualquer decisão de investimento privado ou público causa relevantes impactos nos custos de transporte, tempos de deslocamentos, emissões, entre outros aspectos, ressaltando a relevância de métodos adequados para a priorização de investimentos. Consequentemente, os contratos e negócios decorrentes de projetos que já passaram por uma avaliação e um plano estratégico dessa natureza, além de já serem iniciados com dados sólidos para sua estruturação, são mais bem aceitos pelo mercado.

Dessa forma, os resultados aqui apresentados consolidam-se como uma importante ferramenta de apoio para balizar as decisões de curto prazo sobre os investimentos em infraestruturas de logística e transportes no Estado de Minas Gerais.

Fale conosco

peltmg@codemge.com.br

